

UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de Estudios Internacionales

**LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE
CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES:
Análisis de los casos de Noruega y Chile**

ESTUDIO DE CASO PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER DE DESARROLLO Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

LUCÍA ISADORA LEYTON ARACENA

Profesor guía: Juan Enrique Serrano Moreno

Profesor informante: Cristóbal José Galbán Malagón

Este trabajo ha sido financiado por FONDECYT Regular 1210946

Santiago de Chile

Diciembre, 2024

DEDICATORIA

A Pacita, que con su danza y sonrisa llenó mi vida de colores inolvidables.

A Jani, mujer guerrera, cuya lucha y alegría me enseñaron el valor de la inclusión.

Siempre en mi corazón y recuerdo, mis primas amadas.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	4
1. Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (POPs) y sus efectos en la salud humana.....	6
2. Justificación de la investigación	7
3. Pregunta de investigación y objetivos.....	13
4. Diseño metodológico.....	14
4.1. Justificación de la selección de casos	15
4.2. Técnicas de recolección y análisis de datos	16
4.3. Enfoque metodológico	18
CAPITULO 1: ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE LITERATURA	20
1. Regulación internacional de los POPs.....	20
1.1. Convenio de Estocolmo: características y funcionamiento.....	21
2. Literatura sobre el Convenio de Estocolmo.....	25
3. Literatura sobre el análisis comparado en la implementación de políticas	26
4. Conclusiones de la revisión de literatura	28
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL	30
1. Teoría de los Regímenes Internacionales	30
2. Teorías de implementación de políticas públicas	32
3. Teoría de la Gobernanza Multinivel.....	34
4. Factores relevantes para el análisis	36
CAPÍTULO 3: ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE CASOS DE ESTUDIO	40
1. Implementación nacional del Convenio de Estocolmo.....	41
1.1. La implementación del Convenio de Estocolmo en Noruega	44
1.2. La implementación del Convenio de Estocolmo en Chile	50
2. Comparación de los casos de estudio.....	59
CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES	70
1. Recomendaciones.....	74
BIBLIOGRAFÍA	76

RESUMEN

Los contaminantes orgánicos persistentes (POPs) son una amenaza silenciosa a la salud humana y los ecosistemas globales. Desde pesticidas hasta plásticos, estos químicos viajan largas distancias, se acumulan en el tejido graso de los seres vivos y se resisten a la degradación. Este estudio analiza la implementación del Convenio de Estocolmo sobre POPs en Noruega y Chile, para interrogarse sobre el alcance efectivo de los regímenes ambientales internacionales. El estudio emplea una metodología cualitativa y comparativa mediante entrevistas y análisis documental de normas, estrategias e informes de cumplimiento. Se identifican los factores nacionales que condicionan el cumplimiento de los compromisos internacionales conceptualizados desde la perspectiva de la gobernanza multinivel y policéntrica en la gestión de problemas comunes como la contaminación química. Los resultados revelan que, más allá de los recursos económicos, los factores político-administrativos e institucionales son pilares para una implementación exitosa. Noruega lidera con una imagen de país pionero en temas ambientales y una coordinación institucional ejemplar que extiende su influencia incluso a la Antártida. En contraste, Chile enfrenta limitaciones como la falta de infraestructura técnica y problemas de coordinación interinstitucional. Este estudio confirma que, pese al atractivo teórico de la gobernanza multinivel y policéntrica en asuntos ambientales, su alcance real depende de la capacidad institucional de los Estados.

Palabras clave: Convenio de Estocolmo, contaminantes orgánicos persistentes (POPs), gobernanza multinivel, gobernanza policéntrica, implementación de políticas, Noruega, Chile, Derecho Internacional Ambiental.

ABSTRACT

Persistent organic pollutants (POPs) are a silent threat to human health and global ecosystems. From pesticides to plastics, these chemicals travel long distances, accumulate in the fatty tissue of living beings, and resist degradation. This study examines the implementation of the Stockholm Convention on POPs in Norway and Chile to question the effective scope of international environmental regimes. It employs a qualitative and comparative methodology through interviews and document analysis of regulations, strategies, and compliance reports. National factors influencing the fulfillment of international commitments are identified, conceptualized from the perspective of multilevel and polycentric governance in addressing common challenges such as chemical pollution. The results reveal that, beyond economic resources, political-administrative and institutional factors are pillars for successful implementation. Norway leads with its image as a pioneer in environmental issues and exemplary institutional coordination that extends its influence even to Antarctica. In contrast, Chile faces limitations such as a lack of technical infrastructure and interinstitutional coordination challenges. This study confirms that, despite the theoretical appeal of multilevel and polycentric governance in environmental matters, its real impact depends on the institutional capacity of states.

Keywords: Stockholm Convention, Persistent Organic Pollutants (POPs), multilevel governance, polycentric governance, policy implementation, Norway, Chile, International Environmental Law.

INTRODUCCIÓN

La contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático se han identificado como la “triple crisis planetaria” por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A pesar de estar intrínsecamente interconectadas, cada una de estas problemáticas posee causas y efectos particulares que demandan soluciones individuales para garantizar un futuro sostenible en el planeta, como lo indica la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Dentro del área de la contaminación, se pueden identificar diversas fuentes. Una de ellas es la contaminación química, cuyos efectos en el medioambiente son menos evidentes al ojo público que los efectos que puede tener la contaminación por plástico o la pérdida de biodiversidad. Esto provoca que los sectores políticos muchas veces no logran reconocer a tiempo sus amenazas.

En este contexto, los Contaminantes Orgánicos Persistentes (POPs por sus siglas en inglés) representan un reto significativo debido a sus particulares características, que son cuatro. Estos son un conjunto de compuestos químicos a base de carbono que tienen propiedades **tóxicas** para la salud humana, son resistentes a la degradación (**persistentes**), se **bioacumulan** en el tejido adiposo (alcanzando concentraciones más altas a medida que ascienden en la cadena alimentaria), y son propensos a **transportarse** lejos del lugar de su liberación, acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos (Convenio de Estocolmo, 2001).

El año 2004, la comunidad internacional decidió establecer reglas comunes a través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (en adelante CE o Convenio), para proteger tanto a los ecosistemas como a la salud humana de los efectos nocivos de los POPs, reconociéndolos como un problema global. El CE es el primer tratado internacional específicamente diseñado para reducir y eliminar la producción, uso y liberación de POPs a nivel global.

El Convenio se inscribe dentro del régimen internacional más amplio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia (Dupuy & Viñuales, 2018, pp. 150-157) y, además, establece sinergias con otros dos tratados internacionales: el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (1992) y el

Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo aplicable a ciertos Productos Químicos y Plaguicidas Peligrosos objeto de Comercio Internacional (2004). Junto con el CE, estos instrumentos conforman lo que se conoce como la "Agenda Química Global" (Campusano, 2002).

A veinte años de la entrada en vigor del CE, persisten importantes desafíos para lograr una gestión efectiva y racional de los POPs, especialmente en los países en desarrollo. Este estudio de caso aborda la pregunta de investigación sobre cómo difiere la implementación nacional del CE entre Noruega y Chile, con el objetivo de identificar los factores nacionales que condicionan la capacidad de los países para adaptar y cumplir los compromisos internacionales en materia de protección ambiental. Noruega, reconocido líder en la regulación de químicos peligrosos, contrasta con Chile, donde se evidencian retrasos y discontinuidades en las políticas de gestión de los POPs.

Mediante una metodología cualitativa que compara las políticas y procesos de ambos países, el estudio busca identificar los factores nacionales que favorecen o limitan la implementación del CE. Los hallazgos no solo contribuyen a la literatura sobre gobernanza climática, sino que también destacan factores determinantes como **las capacidades institucionales, los recursos estatales, la producción de evidencia científica y las estructuras de gobernanza** —más o menos centralizadas— como elementos explicativos de las disparidades en la implementación de acuerdos ambientales internacionales.

Los conceptos de gobernanza multinivel y gobernanza policéntrica resultaron particularmente útiles para analizar los casos de estudio, especialmente en relación con la organización de las políticas ambientales en ambos países. La gobernanza multinivel describe un sistema político en el que el poder público se distribuye entre diferentes niveles de gobierno —local, nacional e internacional—, centrándose en las relaciones jerárquicas y formales entre estos niveles. Por su parte, la gobernanza policéntrica se caracteriza por la existencia de múltiples centros de poder autónomos y superpuestos, incluyendo actores como empresas, agencias y ciudadanos, que interactúan en redes complejas, y pone énfasis en las relaciones horizontales entre ellos. Estas teorías son especialmente útiles para abordar la gobernanza de espacios o bienes comunes, como la Antártida, que no pueden ser objeto de dominio o propiedad.

En este contexto, los POPs no solo plantean desafíos ambientales y de salud, sino que también evidencian las contradicciones inherentes al capitalismo global. Estos compuestos, altamente útiles y económicos para procesos industriales y productos de consumo masivo, resultan devastadores para el medio ambiente y la salud humana. Esta dualidad vincula a los POPs con narrativas más amplias sobre justicia ambiental y desigualdades estructurales entre países, lo que refuerza la pertinencia de su estudio desde las perspectivas de las ciencias sociales y las relaciones internacionales.

1. Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (POPs) y sus efectos en la salud humana

Los seres humanos enfrentan diversas vías de exposición a los POPs, predominantemente a través de la ingesta alimentaria, la inhalación de aire tanto en ambientes exteriores como interiores, y la exposición en el lugar de trabajo. Muchos productos de uso cotidiano han contenido o aún contienen POPs, añadidos para mejorar sus propiedades (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], s.f.).

Desde una perspectiva simplificada de sus orígenes, estos contaminantes pueden pertenecer a dos categorías de fuentes principales. O se producen o fueron producidos *intencionalmente* para uno o varios propósitos, o se forman de manera *no intencional* o accidental como subproductos en otros procesos industriales o por actividades humanas. También, pequeñas cantidades de POPs pueden originarse a partir de procesos naturales (Breivik et al., 2004).

Sin embargo, la mayoría de los POPs corresponden a la primera categoría de fuentes, siendo comercializados y fabricados intencionalmente para funciones agrícolas, como es el caso de los plaguicidas como el diclorodifeniltricloroetano (DDT), el Lindano (γ -HCH) y el Dicofol, así como para funciones industriales. Dentro de estas últimas, destacan los policlorobifenilos (PCBs), apreciados por su estabilidad térmica y utilizados como aislantes eléctricos en transformadores y condensadores, en aplicaciones de pinturas y revestimientos debido a su resistencia, en equipos electrónicos antiguos como televisores, y en fluidos hidráulicos para la aviación (Li et al., 2023).

Por otro lado, entre los contaminantes generados de forma no intencional, destacan las dioxinas (PCDD) y los furanos (PCDF) como subproductos de procesos industriales como la fundición y el blanqueo del papel, y el hexaclorobenceno (HCB) por la incineración descontrolada de desechos sólidos y hospitalarios (aunque originalmente se utilizó como fungicida). Además, es posible

encontrar emisiones no intencionales de PCB en la degradación de otros compuestos que contienen cloro.

Durante las décadas de 1960 y 1970, diversos estudios científicos asociaron estos compuestos con efectos adversos en la salud humana, tales como un mayor riesgo de cáncer, trastornos reproductivos, disfunciones del sistema inmunológico, alteraciones neuroconductuales, afectaciones endocrinas, genotoxicidad y un aumento en la incidencia de defectos congénitos (PNUMA, s.f.). Esto sucede principalmente porque los POPs no se degradan fácilmente en el medio ambiente y tienden a acumularse a lo largo de la cadena trófica a través de los tejidos grasos.

Además, se demostró su capacidad para transportarse largas distancias, principalmente a través del aire, las corrientes oceánicas y las migraciones de especies contaminadas. Actualmente a nivel mundial, el *long range atmospheric transport* (*transporte atmosférico a larga distancia* o LRAT por sus siglas en inglés), se reconoce como la principal vía de distribución de muchos de estos contaminantes (Kallenborn et al., 2015). En términos sencillos, los POPs pueden evaporarse a temperatura ambiente desde el suelo, la vegetación y los cuerpos de agua, y debido a su resistencia a la descomposición en el aire, viajar grandes distancias antes de volver a depositarse (Jones & de Voogt, 1999). Este proceso puede llevar a la acumulación de POPs en áreas alejadas de su origen, como se ha documentado en regiones frías, como el Ártico y la Antártida (Jurado & Dachs, 2008). Durante mucho tiempo, se supuso que estas regiones estaban prácticamente libres de estos contaminantes, debido a la mínima prevalencia de actividades industriales y agrícolas (Wang et al., 2019). Pero en la década de 1960, se detectó por primera vez la presencia de POPs en los ecosistemas antárticos, específicamente en especies como los pingüinos antárticos (Sladen et al., 1966; Tatton y Ruzicka, 1967). Esto demuestra que la Antártida no es un territorio totalmente “aislado”, como se planteó por mucho tiempo en la literatura.

2. Justificación de la investigación

El continente antártico, a pesar de ser la región más remota en relación con las fuentes primarias de POPs, recibe estos compuestos principalmente por el transporte atmosférico de contaminantes a larga distancia. En menor medida, también llegan a través de corrientes oceánicas y del transporte biológico por especies migratorias.

Ronald Kallenborn (2013), científico investigador asociado con el Instituto Noruego de Investigación del Aire (NILU), condujo un estudio con el objetivo de comprender mejor la distribución global de POPs en la región antártica, usando los datos que se obtienen en la estación noruega Troll en la Antártida. Esta investigación descubrió que Chile y Argentina son regiones potenciales de origen de POPs que llegan a esa región. En particular, se observó que el transporte atmosférico desde Chile y Argentina contribuye significativamente a los niveles de HCB (hexaclorobenceno) y γ -HCH (Lindano) en el aire de la Antártida.

Por otro lado, el monitoreo de POPs en Chile ha sido irregular y limitado en alcance. Aunque se han identificado cerca de 43 acreditaciones para laboratorios nacionales, únicamente tres de ellos cuentan con las capacidades instaladas para el muestreo, testeo y análisis de POPs en Chile (Ministerio del Medio Ambiente [MMA], 2017, p. 46). A lo largo de los años, los esfuerzos de investigación y monitoreo han sido realizados mayoritariamente por grupos de investigación específicos que se esfuerzan por mantener a Chile a la vanguardia en relación con los intereses internacionales (Caballero et al., 2008). Los programas de monitoreo del aire en Chile, gestionados por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), se centran principalmente en otros compuestos y no existe un programa integral de monitoreo o investigación para abordar específicamente los POPs. Este déficit se debe, en parte, a los altos costos asociados con el monitoreo activo del aire, que requiere una infraestructura y equipos costosos. Chile aún no ha establecido estándares ambientales legalmente vinculantes para los contaminantes atmosféricos, lo que refleja una brecha significativa en la regulación y gestión de estos compuestos (Pozo et al., 2017).

Adicionalmente, en la última década, diversos estudios han demostrado que Chile es una fuente de POPs. Estos estudios han sido liderados principalmente por la investigadora Karla Pozo y sus colaboradores, quienes han explorado la presencia y distribución de POPs en diferentes zonas del país.

Pozo et al. (2012) fue pionera en caracterizar la composición de POPs en áreas urbanas e industriales de Concepción, Chile. El estudio mostró que las concentraciones de PCB eran más elevadas en áreas industriales, sugiriendo una mayor exposición en estos sitios comparados con áreas rurales. También, reveló el uso prevalente de estos compuestos en equipos eléctricos, con una estimación de aproximadamente 700 toneladas aún en uso (Pozo et. al, 2012). En 2017, Pozo

et al. (2017) establecen que las concentraciones de POPs, como PCB, OCP (plaguicidas organoclorados) y PBDE (que se utilizan como retardantes de llama en bienes de consumo), eran “superiores a los límites de detección en todas las muestras de aire tomadas” (Pozo et. al, 2017, p. 108) en las ciudades de Santiago y Temuco, lo que significa que los niveles eran suficientemente altos como para ser medidos con precisión (Pozo et. al, 2017).

Ahrendt et al. (2023) documentaron la presencia de partículas plásticas contaminadas con POPs en la Patagonia norte de Chile. Los niveles de PBDE en desechos plásticos eran significativamente altos, lo que subraya el papel de la basura plástica como vector de contaminantes en el medio ambiente (Ahrendt et al., 2023).

Otro estudio de Llanos et al. (2022) investigó cómo varían los niveles de ciertos OCP en una zona agrícola del centro de Chile. Encontraron que la volatilización del suelo es el principal proceso de liberación de estos compuestos a la atmósfera, con concentraciones de Lindano y sus subproductos (α -HCH) particularmente elevadas. Esto significa que los OCP que están presentes en el suelo pueden evaporarse y pasar al aire, especialmente cuando las temperaturas son altas. Los resultados indican que las fuentes locales y regionales contribuyen significativamente a las concentraciones ambientales de insecticidas contaminantes en la zona (Llanos et al., 2022).

También, en Pozo et al. (2022), se demostró la redistribución de sedimentos contaminados con varios tipos de POPs debido a los efectos del tsunami de 2010 en la Bahía de Concepción. Mostraron que el tsunami contribuyó a la generación de importantes fuentes de PBDE, como equipos electrónicos, materiales de construcción y artículos para el hogar, pero también, a la transferencia de contaminantes desde sedimentos antiguos, lo que sugiere un impacto ambiental prolongado de actividades industriales pasadas (Pozo et. al, 2022).

En conjunto, estos estudios subrayan la persistencia de emisiones de POPs en Chile, incluso después de la entrada en vigor del CE y las regulaciones ambientales nacionales subsecuentes. La evidencia recopilada no solo indica la continua liberación de POPs en el país, sino que también respalda los hallazgos del programa noruego de monitoreo de estos contaminantes en la Antártida, posicionando a Chile como una fuente de contaminación transfronteriza. Esta breve revisión de investigaciones científicas destaca la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales de Chile

en relación con la prohibición y regulación de POPs, en consonancia con el CE, justificando, en primer lugar, la realización de este estudio.

En segundo lugar, la acumulación de POPs en la Antártida tiene impactos adversos en la biota local, lo que representa un riesgo para la salud humana al ingresar estos compuestos en la cadena alimenticia. Este fenómeno resalta la magnitud del problema de la gestión de la contaminación química a nivel global y justifica la necesidad de este estudio.

El cambio climático está provocando un aumento de las temperaturas globales, lo que tiene consecuencias para la dinámica y el destino de los POPs en las regiones polares. Recientemente se llevó a cabo un estudio por parte de un equipo de científicos chilenos que realizó la primera revisión sistemática de los POPs más frecuentemente reportados en la atmósfera antártica, que permite la comparación de las concentraciones registradas entre los años 1980 y 2021.

Estos compuestos han mostrado una disminución en sus concentraciones atmosféricas en la Antártida, lo que indica que la prohibición de los POPs por parte del CE tuvo el impacto previsto en la reducción de su presencia en el aire (Luarte et al., 2023). Sin embargo, Thais Luarte et al. (2023) indica que "es importante considerar que una disminución de las concentraciones atmosféricas no implica una disminución de los POPs totales en la Antártida, un tema que requerirá trabajo futuro" (Luarte et al., 2023, p. 8113).

La Antártida se considera un sumidero final para muchos POPs debido a las bajas temperaturas, que facilitan la acumulación de estos compuestos en las regiones polares, prolongando aún más su persistencia (Galbán-Malagón et al., 2013). Además, los POPs pueden almacenarse en sedimentos y suelos, y el ciclo de evaporación y deposición de estos compuestos, conocido como destilación global, puede repetirse en múltiples ocasiones. Esto, sumado al deshielo y el desprendimiento de icebergs, es posible que se incremente la disponibilidad de POPs en el medio ambiente (Luarte et al., 2023). En Luarte et al. (2024) se vuelve a destacar que, en el escenario del calentamiento global, "los POPs que estuvieron atrapados durante décadas en el agua, hielo y suelo comenzarán a volatilizarse, generando una fuente secundaria de estos compuestos" (Luarte et al., 2024, p. 3). Este fenómeno de removilización podría reintroducir estos compuestos tóxicos en el ecosistema, lo que compromete los esfuerzos globales para mitigar la exposición humana y ambiental a estas sustancias nocivas (Luarte et al., 2023).

Las consecuencias de esta removilización también afectarán a la biota local. Por ejemplo, la acumulación de POPs podría tener impactos adversos en especies de aves marinas y mamíferos antárticos. Por ejemplo, "la acumulación de POPs podría afectar el grosor de la cáscara de huevo y, por lo tanto, el potencial reproductivo de las aves marinas, la disrupción del metabolismo de la hemoglobina y, por lo tanto, la capacidad de buceo de los pingüinos" (Luarte et al., 2024, p. 3).

El Sistema del Tratado Antártico (STA) se ha desarrollado para proteger el frágil ecosistema de la Antártida, y establece un régimen medioambiental único que abarca todo un continente. Este sistema de gobernanza es autónomo, ya que se basa en acuerdos y mecanismos adaptativos, pero al mismo tiempo presenta desafíos para abordar problemas transfronterizos de contaminación.

El concepto de *res communis* (*bien común*) del derecho internacional arroja luz sobre la autonomía de la Antártida, pues aborda aquellos elementos que, por su naturaleza, no están sujetos a derechos de propiedad o jurisdicción exclusiva por parte de un Estado (Gajardo Flores, 2019). Esta doctrina, que ha sido objeto de debate, presenta dos variantes que poseen implicaciones sustanciales para la gobernanza. La primera propone una apertura indiscriminada a la entrada y explotación por parte de cualquier miembro de la comunidad internacional (Young, 2011), lo cual ha sido objeto de críticas debido a su exposición al riesgo de lo que Hardin denominó como "la tragedia de los comunes" (Gajardo Flores, 2019). En contraste, la segunda variante afirma que los miembros de la comunidad internacional tienen la autoridad colectiva para establecer y aplicar reglas que regulen el uso de los bienes comunes, así como para aprobar o rechazar planes específicos de utilización de la región antártica (Young, 2011). Este es el caso de la Antártida, como se evidencia a continuación.

El Tratado Antártico (TA) se vincula a tres acuerdos: la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (CCAS, 1972), la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA, 1980), y el Protocolo sobre Protección Ambiental del Tratado Antártico, conocido como Protocolo de Madrid (1991). Este último, a diferencia de los otros, es un complemento jurídico directo del TA. Esto significa que el Protocolo no es un acuerdo aislado, sino una extensión dentro de la estructura legal del Tratado, que refuerza y amplía sus disposiciones.

Si bien los *acuerdos constitutivos*, como el TA, establecen marcos amplios para las actividades humanas en la región, las *reglas operativas* permiten la adaptabilidad y la respuesta a las necesidades específicas a lo largo del tiempo (Young, 2011). La evolución del STA, particularmente con la adición del Protocolo de Madrid, ejemplifica esta capacidad adaptativa al establecer las bases para reglas operativas en áreas más específicas.

Los Estados Parte del Tratado que han ratificado el Protocolo están obligados a cumplir con sus disposiciones ambientales, incluidas la prohibición de la minería y la adopción de prácticas sostenibles en todas las actividades. Asimismo, incorpora mecanismos de sanción y responsabilidad para asegurar que las obligaciones ambientales sean tratadas como compromisos vinculantes y no como recomendaciones voluntarias.

No obstante, el STA al tipificar una serie de acuerdos entre los signatarios para preservar la Antártida, también congeló toda reclamación de soberanía en la región (artículo 4 del TA), que es la base del derecho internacional y de la adjudicación de responsabilidades. Como resultado, los avances políticos globales respecto a la contaminación química, incluyendo la regulación de los POPs, se ven neutralizados en la Antártida, debido a la falta de reconocimiento legal de los compromisos y obligaciones políticas de las partes en esa región (Bengtson Nash et al., 2023).

Por otro lado, el cumplimiento del Protocolo de Madrid, según su artículo 13, es responsabilidad de los gobiernos, que deben adoptar medidas legislativas, administrativas y de aplicación para asegurar su implementación (Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, 1991). Esto plantea una contradicción en el sistema antártico, ya que por un lado, el sistema de reglas del STA pone límites a la soberanía nacional en el territorio antártico y lo hace funcionar como un espacio con gobernanza autónoma, pero por otro lado, el mismo sistema tiene disposiciones que dejan caer la responsabilidad de esas reglas sobre los gobiernos, creando un espacio de ambigüedad sobre la adjudicación de obligaciones, en particular respecto a la protección ambiental de la Antártida, que hoy en día enfrenta desafíos transfornterizos.

Dado estos límites en la autonomía de la gobernanza Antártida para hacer frente a la contaminación química, es relevante estudiar las políticas nacionales en torno a la implementación del CE. Esto es especialmente importante porque el STA, por sí solo, no puede abordar la contaminación del ecosistema antártico por POPs, debido a su capacidad de LRAT. Las fuentes de estos

contaminantes que eventualmente llegan a la Antártida, a menudo se encuentran fuera de la jurisdicción del STA, como las actividades industriales y agrícolas en el hemisferio sur, así como la gestión inadecuada de residuos electrónicos. Esto se traduce en que cada país tiene la responsabilidad de abordar este problema que afecta territorios más allá de su jurisdicción. Este fenómeno subraya que la Antártida es más un indicador de la magnitud del problema que el problema en sí mismo. El aspecto de la soberanía en la Antártida no es el foco principal de esta investigación; sin embargo, la protección de este territorio frente a los contaminantes recae en gran medida en las políticas nacionales de los países miembros del CE, lo que justifica su estudio.

3. Pregunta de investigación y objetivos

La pregunta de investigación que se abordará en este estudio de caso es la siguiente:

¿Cómo difiere la implementación nacional del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes entre Noruega y Chile, y qué factores nacionales influyen en estas diferencias?

Esta pregunta permite explorar tanto las políticas como las prácticas nacionales de cada país, y ofrece un marco flexible para descubrir nuevos conocimientos en el campo de la gestión de POPs y la gobernanza ambiental internacional. Es específica y concreta, ya que se centra en la implementación del CE y en las diferencias entre dos países específicos. Al mismo tiempo, es una pregunta abierta que permite la exploración de múltiples factores que podrían explicar las diferencias en la implementación de la norma internacional. Además, es significativa y relevante, pues aborda un tema crucial para la gestión global de contaminantes y la protección medioambiental, con implicaciones tanto académicas como prácticas.

La decisión de no incluir una hipótesis en este estudio de caso depende del enfoque y propósito del mismo, basándose en la literatura de Gerring (2016) en “Case Study Research Principles and Practices”. Gerring argumenta que algunos estudios de caso tienen como objetivo comprobar una hipótesis (confirmación) y otros generar una hipótesis (exploración). Este estudio se alinea más con la segunda intención, dado que tiene el objetivo de identificar un conjunto de factores causales en lo que respecta a la implementación nacional de las regulaciones ambientales internacionales, un área de estudio aún poco desarrollada. Según Gerring (2016, p. 247), "los estudios de casos no

suelen intentar estimar un efecto causal preciso, sino que intentan determinar si X es una causa de Y, y en caso afirmativo, si el efecto es positivo o negativo".

La selección del caso de Noruega no se debe principalmente a que sea un caso práctico para explicar la implementación del CE en Chile, sino porque un conocimiento profundo del caso noruego permitirá arrojar luz sobre las lagunas de implementación en Chile. Aunque esta pregunta de investigación no puede ser respondida con un simple sí o no, y a pesar de no contar con una hipótesis formal, se busca llegar a una respuesta identificando los factores relevantes en la literatura y luego examinándolos en los casos de Noruega y Chile.

Los objetivos del estudio de caso son:

Objetivo general: Analizar y comparar la implementación nacional del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes entre Noruega y Chile, identificando los factores nacionales que influyen en las diferencias observadas en la gestión y cumplimiento del Convenio.

Objetivos específicos:

- 1) Analizar las políticas y acciones implementadas por Noruega y Chile de acuerdo a las disposiciones del Convenio de Estocolmo.
- 2) Examinar los procesos de implementación nacional del Convenio en Noruega y Chile.
- 3) Comparar los marcos regulatorios, políticas públicas y estrategias de gestión de POPs en ambos países, identificando similitudes y diferencias.
- 4) Identificar los factores nacionales que explican las diferencias en la implementación del Convenio de Estocolmo entre Noruega y Chile.
- 5) Proponer recomendaciones basadas en los hallazgos para fortalecer la implementación del Convenio en Chile.

4. Diseño metodológico

Para desarrollar esta investigación, se ha optado por una metodología cualitativa con un enfoque de estudio de caso comparativo. Esta elección es adecuada ya que permite profundizar en la implementación del Convenio de Estocolmo en Chile y Noruega, y comprender los factores nacionales que influyen en las diferencias observadas.

4.1. Justificación de la selección de casos

La selección de Noruega y Chile se justifica por la combinación de indicadores que reflejan diferencias en el cumplimiento, capacidades técnicas y su impacto en la Antártida. Además, ambos países son comparables en aspectos relevantes para esta investigación. Esto permite una comparación matizada que puede arrojar luz sobre los factores nacionales que influyen en la implementación del CE en Chile, utilizando la descripción exhaustiva del caso noruego como referencia.

El primer indicador considerado es el cumplimiento de la obligación de elaborar, transmitir, revisar y actualizar un Plan Nacional de Implementación (PNI) bajo el CE. Noruega ha elaborado siete PNI, siendo el más reciente de 2021, mientras que Chile ha transmitido sólo dos PNI, con el más reciente de 2018. Esta diferencia inicial en la implementación es significativa.

En cuanto a los programas de monitoreo de POPs, Noruega destaca por sus varios programas nacionales de vigilancia que incluyen el monitoreo sistemático de POPs en el aire, agua, medio marino y datos de biomonitoreo humano (Norwegian Pollution Control Authority & Norwegian Food Safety Authority, 2006). Además, Noruega cuenta con programas de monitoreo extraterritoriales, como el observatorio Zeppelin en el Ártico y el programa de monitoreo en la estación antártica Troll. Chile, aunque participa en proyectos regionales de monitoreo atmosférico, no ha logrado establecer un programa nacional de monitoreo sistemático. Aunque el Programa de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en Vegetales del SAG existe, aún necesita contemplar específicamente los plaguicidas con POPs (MMA, 2017).

Noruega también se destaca por su capacidad de utilizar la investigación científica para impulsar nuevas nominaciones de POPs bajo el CE, en las cuales ha tenido éxito, posicionándose como un país activo dentro de las Partes (Rottem, 2017). En términos de inversión en investigación y desarrollo, Noruega cuenta con una masa crítica de conocimiento significativamente mayor en esta área en comparación con Chile. Esto se da cuenta luego de buscar publicaciones y estudios sobre POPs en cada país en bases de datos bibliográficas (Google Scholar y Scopus).

Ambos países tienen marcos regulatorios y políticas nacionales sobre los POPs, lo que los hace comparables en esencia. Sin embargo, la rigurosidad y eficacia de estas leyes se investigará más a fondo en los capítulos siguientes.

En cuanto a factores económicos y sociales, aunque Noruega y Chile tienen diferentes niveles de desarrollo económico, ninguno es considerado una hegemonía global, lo que permite una comparación más equitativa. Ambos tienen un compromiso político con la protección ambiental reconocido internacionalmente y son gobiernos unitarios, aunque tienen diferencias significativas en la organización y distribución del poder dentro de ese marco. Estos puntos proporcionan una base política comparable. Finalmente, ambos son países polares con presencia y actividades de investigación en la Antártida. Noruega tiene alta capacidad técnica y científica para monitorear POPs en la Antártida, y Chile tiene una presencia geográfica relevante y emisiones que afectan la región.

4.2. Técnicas de recolección y análisis de datos

La recopilación de datos se llevó a cabo a través de fuentes primarias, como **entrevistas** informativas con expertos y funcionarios de ambos países, que incluye a científicos, funcionarios ministeriales y representantes de instituciones ambientales, para capturar perspectivas internas sobre las políticas y desafíos de implementación. Y el **análisis documental**, a través de la revisión de documentos oficiales como Planes Nacionales de Implementación, reportes nacionales a la Secretaría del Convenio, informes gubernamentales y normativas ambientales. También se utilizaron fuentes secundarias, como la **revisión bibliográfica** de literatura académica sobre gobernanza multinivel, implementación de políticas ambientales, y efectividad del CE.

Para la revisión de la literatura, se realizó una búsqueda en bases de datos académicas (Scopus, Google Scholar y Science Direct) utilizando términos clave relacionados con el Convenio, la implementación de políticas y políticas comparadas, y los contaminantes orgánicos persistentes. Se emplearon operadores booleanos (AND, OR) para refinar los resultados y asegurar una cobertura amplia de estudios relevantes.

Tabla 1: Fuentes de información y recolección de datos

Fuentes de información	Noruega	Chile
Reporte Nacional	Datos recuperados del último Reporte Nacional transmitido a la Secretaría del Convenio el 31 de agosto de 2022.	Datos recuperados del último Reporte Nacional transmitido a la Secretaría del Convenio el 27 de agosto de 2018.

Plan Nacional de Implementación	Análisis de 4 Planes Nacionales de Implementación: PNI inicial de 2006 y sus actualizaciones de 2013, 2017 y 2021.	Análisis de 2 Planes Nacionales de Implementación: PNI Fase I 2006-2010 y PNI 2018-2022.
Estrategia Nacional Química	Revisión de los diferentes instrumentos normativos referidos a la gestión de sustancias químicas en Noruega.	Revisión de la Política Nacional de Seguridad Química: Plan de Acción 2017-2022
Entrevistas	4 entrevistados	6 entrevistados

Tabla 2: Entrevistas realizadas y perfil de entrevistados

Identificación del entrevistado	Perfil del entrevistado	Relevancia para la investigación	País y fecha
Entrevistado 1	Funcionario Ministerio del Medio Ambiente	Ingeniero en recursos naturales con experiencia en la coordinación de la agenda química nacional.	Chile, 24/10/2024
Entrevistado 2	Funcionario Servicio Agrícola y Ganadero	Ingeniero agrónomo con experiencia en protección de recursos naturales renovables.	Chile, 9/10/2024
Entrevistado 3	Funcionario Servicio Agrícola y Ganadero	Químico ambiental con experiencia en la autorización y evaluación de plaguicidas.	Chile, 14/10/2024
Entrevistado 4	Funcionario Servicio Nacional de Aduanas	Profesional químico con experiencia en la fiscalización del ingreso de sustancias químicas prohibidas al país.	Chile, 25/11/2024
Entrevistado 5	Científico y académico	Experiencia representando a Chile en Comités internacionales sobre POPs y realizando investigación científica sobre los POPs en Chile.	Chile, 18/10/2024
Entrevistado 6	Funcionario público y biólogo	Amplia experiencia en el Instituto Antártico Chileno (INACH) y dando recomendaciones a MINREL sobre temas antárticos.	Chile, 18/11/2024
Entrevistado 7	Funcionario de la Norwegian Environmental Agency	Asesor senior, trabaja con acuerdos ambientales multilaterales en el marco de la ONU y en el monitoreo ambiental de ecosistemas terrestres urbanos, aguas costeras noruegas y transporte ambiental de contaminantes a larga distancia por vía aérea.	Noruega, 4/12/2024

Entrevistado 8	Científico	Influyente actor en la dirección del AMAP (Arctic Monitoring Assessment Program) durante dos décadas.	Noruega, 15/11/2024
Entrevistado 9	Cientista político	Investigador senior del Instituto Fridtjof Nansen (FNI) dedicado a la investigación sobre el uso de la información científica para la adopción de políticas ambientales y apoyo a leyes internacionales en Noruega.	Noruega, 6/11/2024
Entrevistado 10	Antropólogo	Investigación en la Universidad de Oslo sobre el desarrollo de métodos etnográficos a partir de la contaminación por POPs.	Noruega, 26/11/2024

Las técnicas de análisis de datos incluyen el **análisis comparativo** (contraste entre Noruega y Chile en términos de marcos regulatorios, capacidades técnicas e institucionales, y enfoques políticos), el **análisis de contenido** (codificación y análisis de datos cualitativos de las entrevistas y documentos para identificar patrones y factores recurrentes), y el **análisis temático** (organizar y contrastar los hallazgos en torno a dimensiones clave, como capacidades estatales, coordinación institucional y educación ambiental).

4.3. Enfoque metodológico

Se consideraron otros enfoques metodológicos antes de seleccionar el actual. Explicar por qué fueron descartados permite comprender las razones detrás de la elección del enfoque cualitativo y comparado. En primer lugar, se pensó en utilizar el QCA (Análisis Comparativo Cualitativo), pero esta metodología es más adecuada para estudios con un mayor número de casos (más de 10), y se enfoca en identificar configuraciones causales complejas a través de un enfoque comparativo sistemático. Con solo dos países en este estudio, esta metodología resultaría insuficiente para desarrollar explicaciones robustas sobre eventos causales complejos. En segundo lugar, se consideró el benchmarking, que se enfoca en comparar procesos, prácticas y resultados de una entidad con los de otras consideradas líderes en un área específica. Aunque útil para mejorar prácticas administrativas, el benchmarking no permite entender los factores contextuales y nacionales que influyen en las prácticas y procesos que se buscan estudiar (Dominique et al., 2013). Además, en la práctica, puede pasar por alto importantes factores contextuales que

forman el proceso de aprendizaje de políticas, generando resistencia a adoptar lecciones de las comparaciones.

La selección del método cualitativo con enfoque de estudio de caso comparado se justifica porque permite una comprensión profunda y detallada de cada país, explorando fenómenos complejos y poco comunes. También facilita ajustar el enfoque a medida que se obtienen nuevos datos, y el análisis comparativo permite identificar factores nacionales específicos y diferencias en la implementación de políticas. Además, se pudo identificar estudios de relaciones internacionales que han realizado ejercicios similares, como se observa en la revisión de literatura, lo cual no fue el caso al evaluar las otras dos metodologías.

Aunque el estudio es de naturaleza exploratoria y no busca comprobar una relación causal específica entre X e Y, se identifica la variable dependiente como “*la implementación nacional del CE*”. Esta se ve afectada por “*factores nacionales*” que influyen en las diferencias de implementación entre Noruega y Chile, y es la o las variables independientes de este estudio. Estos factores nacionales pueden incluir políticas gubernamentales, recursos económicos, infraestructura, marco regulatorio y legislativo, capacidades técnicas y científicas, entre otros. A través de la revisión de la literatura y la información obtenida de las entrevistas, se caracterizarán las variables según su comportamiento en relación con cada caso de estudio.

Para alcanzar la validez y confiabilidad de los hallazgos, se utilizó un enfoque de triangulación de datos. Las entrevistas proporcionaron información detallada sobre las experiencias de implementación del Convenio en ambos países, incluyendo perspectivas de actores clave. Los hallazgos derivados de las entrevistas fueron cotejados con los datos documentales para identificar discrepancias o corroborar coincidencias. Asimismo, la literatura académica permitió contextualizar estos hallazgos dentro de un marco teórico más amplio.

CAPITULO 1: ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE LITERATURA

1. Regulación internacional de los POPs

El desarrollo de instrumentos internacionales refleja un esfuerzo concertado por abordar las externalidades negativas asociadas a los POPs y garantizar una gobernanza ambiental. El camino hacia la regulación internacional comenzó con el reconocimiento de los peligros de la contaminación transfronteriza en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, que marcó un hito al abordar por primera vez este problema. Posteriormente, acuerdos globales como el Convenio de Basilea sobre los desechos peligrosos, y a nivel europeo, el Protocolo de 1998 sobre POPs bajo el Convenio sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia (Convenio LRTAP de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE)), establecieron los primeros precedentes en la regulación de sustancias químicas peligrosas (Dupuy & Viñuales, 2018, pp. 150-157).

El proceso de negociación del CE se inició en 1995, cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, o UNEP por sus siglas en inglés) convocó a un Comité Intergubernamental de Negociación para desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante que abordara los peligros asociados a los POPs (Campusano, 2002). Entre 1998 y 2000 se llevaron a cabo las primeras sesiones en diversas ciudades, culminando en mayo de 2001 con la conferencia final en Estocolmo, donde se adoptó el tratado (Karlaganis, Marioni, Sieber, & Weber, 2001). Más de 120 países participaron en las cinco reuniones de negociación, y el texto final quedó abierto a la firma en 2001, siendo suscrito por 92 Estados y la Comunidad Europea, entre ellos Chile y Noruega (Fiedler et al., 2019).

En el continente antártico, también existen reglas comunes para la gestión de los POPs. El STA y el Protocolo de Madrid proporcionan este marco normativo. Firmado en 1991 y en vigor desde 1998, el Protocolo de Madrid establece la protección integral del medio ambiente antártico, designa al continente como una reserva natural y prohíbe indefinidamente la minería en la región (Guido, 2022; Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, 1991). Su Anexo III aborda la gestión de residuos, exige la elaboración de planes de manejo y prohíbe el uso de sustancias particularmente dañinas, como los PCB y ciertos pesticidas, para evitar su

introducción en la tierra, el agua y las plataformas de hielo del Área del Tratado Antártico (Hughes et al., 2018; Anexo III del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, 1991).

Sin embargo, el artículo 13 del Protocolo de Madrid hace que la responsabilidad del monitoreo y evaluación de riesgo químico recaiga con frecuencia en los organismos reguladores gubernamentales (Bengtson Nash et al., 2023), como se mencionó en la introducción, y pone en tela de juicio la capacidad de la Antártida, como territorio autónomo en el contexto internacional, para proteger su medioambiente.

En este contexto, el CE emerge como un instrumento jurídico clave. Aunque su enfoque no está dirigido específicamente hacia la Antártida, la reducción global de las liberaciones de estos contaminantes contribuye indirectamente a limitar su llegada al continente, lo que destaca su relevancia en el marco de la gobernanza ambiental global.

1.1. Convenio de Estocolmo: características y funcionamiento

El Convenio de Estocolmo inicialmente incluyó una lista de 12 POPs, conocidos como "la docena sucia", compuesta por ocho plaguicidas, dos compuestos de uso industrial y dos subproductos no deseados (Campusano, 2002). La metodología de enlistado empleada por el CE permite la incorporación de nuevos compuestos conforme avanza el conocimiento sobre sus efectos nocivos (Karlagnis, Marioni, Sieber, & Weber, 2001). Esta flexibilidad ha convertido al Convenio en un instrumento dinámico, regulando actualmente 35 sustancias, entre las cuales los compuestos más recientes incluyen retardantes de llama y productos químicos repelentes al agua (Secretariat of the Stockholm Convention, 2017).

Si se compara con el Protocolo de Madrid, el CE lo supera en cuanto a países firmantes, agrupando a 186 ratificaciones frente a 42. Al hacer un análisis más detallado, se observa que todos los países Parte del Protocolo de Madrid han ratificado el CE, con la excepción de Estados Unidos y Malasia que no lo han ratificado, además de Israel.

El objetivo principal del CE está establecido en el artículo 1, siendo este “teniendo en cuenta el criterio de precaución, para proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos de los contaminantes orgánicos persistentes” (Convenio de Estocolmo, 2001). En los anexos A, B

y C del Convenio (cada uno con disposiciones particulares) se enlistan los contaminantes según si están sujetos a:

- Anexo A: Eliminación de su producción, utilización y de sus importaciones y exportaciones.
- Anexo B: Restricción de producción o utilización.
- Anexo C: Reducción de sus liberaciones totales derivadas de fuentes antropógenas si son no intencionales.

La forma en que se llevará a cabo la eliminación y restricción se describe administrativa y tecnológicamente en los **artículos 3 a 6, 11 y 12**. El Convenio admite algunas excepciones para el registro de propósitos aceptables para la producción y el uso de los POPs (artículo 4), y para la importación y exportación de los productos químicos enumerados, bajo condiciones restrictivas específicas (párrafo 2 del artículo 3).

Cada Parte tiene la obligación de elaborar un Plan Nacional de Implementación (PNI) (artículo 7), para cumplir con sus obligaciones derivadas del CE. Este plan debe ser transmitido a la Conferencia de las Partes (COP) y se requiere que se revise y actualice periódicamente. En el evento que la Parte no cumpla con la obligación de elaborar, transmitir, revisar y actualizar un Plan para el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Convenio, incurre en responsabilidad internacional. Sin embargo, la aplicación del PNI se encuentra entregada a la discreción de cada Estado. Además, debido a las características de persistencia y facilidad para trasladarse a largas distancias de la fuente emisora de los POPs, los países deberán adoptar medidas de cooperación complementarias bilaterales, regionales y multinacionales (Campusano, 2002).

En la elaboración, aplicación y actualización de los PNI, las Partes del CE deben consultar a los actores nacionales interesados, incluyendo grupos de mujeres y organizaciones dedicadas a la salud infantil, para hacer una implementación inclusiva. Este enfoque refleja el reconocimiento del CE sobre la importancia de integrar a la sociedad civil en su ejecución, un aspecto poco común durante los años de formulación del Convenio.

El instrumento establece que las Partes deben promover y facilitar la comunicación pública sobre los efectos nocivos de los POPs, así como fomentar la formación y **educación ambiental** (artículo 10). Además, el artículo 10.3 alienta a la industria y a los usuarios profesionales a proporcionar

información sobre los POPs tanto a nivel nacional como internacional. En esta línea, cada Parte debe designar un **centro nacional de coordinación encargado de gestionar el intercambio de información** relacionado con estos compuestos (artículo 9).

El Convenio también aborda la gestión de existencias y desechos que contengan productos químicos enlistados en el CE (artículo 6). Entre estos, la chatarra electrónica (e-waste) representa una fuente secundaria ampliamente reconocida de POPs, ya que estos se encuentran en diversos productos electrónicos: casi cualquier artículo con circuitos o componentes eléctricos con suministro de energía o batería. Según el CE, las Partes deben desarrollar **estrategias para gestionar las existencias de productos** que contengan POPs, identificar sitios contaminados por este tipo de desechos y llevar a cabo su remediación ambiental. Asimismo, se prohíbe la reutilización y el reciclaje de materiales con POPs, y exige que los residuos sean eliminados.

En esta línea, el CE establece una conexión directa con el Convenio de Basilea en su artículo 6, al promover la cooperación entre la Conferencia de las Partes del CE y los órganos pertinentes del Convenio de Basilea para abordar los problemas transfronterizos relacionados con los productos químicos peligrosos. Ambos instrumentos comparten un mandato conjunto respecto a los desechos que contienen POPs y han acordado trabajar de manera coordinada para definir los niveles de destrucción y transformación irreversible necesarios para garantizar que estos desechos no representen riesgos ambientales. El Convenio de Basilea especifica el contenido máximo permitido de POPs en los desechos, mientras que las COP de ambos convenios colaboran en la determinación de los métodos que deben considerarse como una eliminación ambientalmente racional.

La evaluación del CE se canaliza por dos vías principalmente. La primera refiere a los Reportes Nacionales (RN) que cada Parte debe presentar cada cuatro años (artículo 15), sobre las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones del Convenio y datos cuantitativos sobre las cantidades totales de producción, importación y exportación de cada uno de los productos químicos regulados, incluida una lista de los países con los que se han comercializado (PNUMA, s.f.(b)). En segundo lugar, está la evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas, que se realiza por parte de la COP (artículo 16), y se establece para poder estimar de manera general las actividades emprendidas en

todo el mundo respecto al CE, y se nutre de los datos de vigilancia e informes nacionales (artículo 15), así como de la información sobre incumplimiento (artículo 17).

La evaluación de 2017 constituyó la primera revisión integral de la efectividad del CE desde su entrada en vigor en 2004, destacando una disminución general en las concentraciones de POPs originales en el ambiente y la población humana, atribuida a las restricciones impuestas por el Convenio y regulaciones previas. Sin embargo, la disminución mostró variaciones regionales, indicando disparidades en la implementación y el monitoreo entre países (Conference of the Parties to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants [Stockholm Convention COP], 2017). En 2023, la evaluación expandió este análisis para incluir los POPs añadidos al Convenio, mostrando tendencias generales a la baja en los nuevos compuestos, aunque menos pronunciadas en comparación con los originales. Algunos POPs presentaron niveles estables o crecientes debido a su uso continuo en ciertos sectores industriales. Una diferencia notable fue la disminución parcial en el uso de DDT para el control de vectores, aunque su eliminación total sigue siendo un desafío en regiones donde la malaria permanece endémica (Stockholm Convention COP, 2023). Ambas evaluaciones resaltaron la persistencia de desafíos relacionados con la recopilación de datos consistentes y de calidad, ya que muchos países no lograron presentar datos actualizados, lo que dificulta la evaluación comparativa global.

Ambas evaluaciones también enfatizaron la importancia de mejorar las **capacidades técnicas e institucionales** para una implementación efectiva del Convenio. Entre las áreas prioritarias se encuentran el fortalecimiento de las infraestructuras para el monitoreo de POPs mediante la mejora del Plan de Monitoreo Global (GMP por sus siglas en inglés) y la capacitación en técnicas analíticas avanzadas. También se enfatizó la necesidad de **actualizar las legislaciones nacionales** relacionadas con el manejo de residuos contaminados, y establecer marcos formales para la recolección sistemática de información sobre cumplimiento. Por último, se destacó la importancia de evitar la entrada de POPs en flujos de reciclaje, intensificar la asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo y en transición, y promover campañas de sensibilización en comunidades vulnerables (Stockholm Convention COP, 2023).

En conjunto, estas evaluaciones demuestran que, aunque el CE es un marco efectivo, su éxito depende de la capacidad de los países para superar barreras técnicas, financieras y de cumplimiento.

2. Literatura sobre el Convenio de Estocolmo

De manera adicional, desde la academia también se ha abordado el estudio de la efectividad del Convenio, respaldando las conclusiones de la Conferencia de las Partes. En este sentido, Zhanyun Wang (2022) identifica que los desafíos actuales se centran en dos aspectos principales. En primer lugar, se observa una falta general de información sobre sustancias químicas específicas, lo que dificulta su examen y posterior inclusión en las listas del Convenio y, como solución, Wang propone mejorar la colaboración entre científicos y legisladores para agilizar la recolección y evaluación de datos. En segundo lugar, hay una creciente dificultad para que todas las Partes recopilen una visión integral de los POPs presentes dentro de sus fronteras nacionales, así como su transporte a través de bienes y residuos, y desarrollen e implementen medidas de control efectivas (Wang et al., 2022). Con esto se refiere a **integrar una visión completa del ciclo de vida** de los POPs en las estrategias nacionales de gestión de químicos.

Además de los estudios sobre la efectividad y desafíos en la implementación, se identifican en la literatura algunas tendencias regionales en la implementación de medidas para el control de POPs, y se observa un esfuerzo internacional diverso, donde cada región demuestra estrategias según sus contextos y capacidades.

En América Latina, el informe del GMP en Chile y el reporte regional de 2024 reflejan un enfoque colaborativo entre países del GRULAC. Esto ha fortalecido capacidades técnicas en la región, con el respaldo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), aunque persisten desafíos de sostenibilidad a largo plazo, especialmente en financiamiento y actualización tecnológica (MMA, 2011; United Nations Environment Programme [UNEP], 2024).

En el Norte Global, el estudio de Svein V. Rottem (2017) destaca la importancia de integrar el conocimiento científico del Ártico en las decisiones de política ambiental. Aplica como estudio de caso la nominación de nuevos POPs al Convenio por parte de países que utilizaron la evidencia científica que muestra la bioacumulación de estos contaminantes en el Ártico (Rottem, 2017). Rusia, por su parte, enfrenta desafíos en la implementación del Convenio en el Ártico ruso.

Sorokina (2019) analiza cómo la falta de un programa de monitoreo unificado afecta a las poblaciones indígenas que dependen de alimentos locales expuestos a POPs. La investigación sugiere que se requieren mejoras en la legislación y en la cooperación con otros estados árticos para proteger la salud humana y la biodiversidad en esa región (Sorokina, 2019).

El monitoreo a largo plazo de los contaminantes es un componente esencial en la evaluación de la efectividad del Convenio, ya que permite identificar los procesos físicos y químicos mediante los cuales los POPs son liberados al medio ambiente, potenciales regiones de origen y clarificar su transporte ambiental a nivel regional y global (Kallenborn et al., 2013). El CE estableció el GMP, para medir concentraciones de POPs en diversas matrices, como el aire, la leche materna y el agua, así como en matrices nacionales que incluyen pescados y sedimentos (PNUMA, s.f.(c)). También existen otros sistemas regionales e internacionales de monitoreo continuo de POPs, como el Programa de Monitoreo y Evaluación del Ártico (AMAP), el Programa de Monitorización y Evaluación Europeo (UNECE-EMEP), el Programa Global de Vigilancia Atmosférica (GAW) y otros (Kallenborn et al., 2013; Holoubek et al., 2001).

Cada uno de estos estudios muestra diferentes enfoques en la implementación de políticas de POPs a nivel mundial, y sugieren tendencias relevantes: la integración de la ciencia en políticas nacionales, la necesidad de asistencia técnica continua para fortalecer el cumplimiento del CE y la estandarización de monitoreo para abordar los desafíos de los POPs globalmente.

3. Literatura sobre el análisis comparado en la implementación de políticas

El análisis comparado en la implementación de políticas facilita la comprensión sobre cómo diferentes contextos nacionales adoptan, adaptan y ejecutan acuerdos internacionales. Este apartado revisa algunos estudios que contribuyen a contextualizar el análisis de la implementación del CE en Noruega y Chile. Los enfoques y métodos aplicados en investigaciones previas sobre políticas ambientales comparadas abordan aspectos como la gobernanza multinivel, la coordinación interinstitucional y la participación de los actores clave.

El trabajo de Ferraro y Failler (2024) sobre la biodiversidad en regiones ultraperiféricas de Europa (Reunión y las Islas Canarias) es un ejemplo del uso del enfoque de la gobernanza multinivel para analizar políticas ambientales en un contexto comparativo. Su investigación se centra en cómo el nivel subnacional de gobernanza puede desempeñar un papel en la implementación de políticas

internacionales de biodiversidad, abordar desafíos como la fragmentación de competencias y la tensión entre la autonomía local y la necesidad de coordinación central. Este enfoque resulta útil en contextos donde los ecosistemas están particularmente vulnerables y requieren un esfuerzo coordinado a nivel local y regional, como es el caso en los territorios utilizados en su estudio (Ferraro & Failler, 2024).

En esa línea, Lestari & Leon et al. (2024) examinan la coordinación entre las instituciones involucradas en la implementación de políticas ambientales en los países de la ASEAN y analizan cómo esta coordinación impacta en la eficacia de dichas políticas. Los autores destacan que la cooperación entre ministerios de medio ambiente, departamentos jurídicos, organismos encargados de la aplicación de la ley y otras entidades es esencial para garantizar la armonización y efectividad de las políticas a nivel nacional y regional (Lestari & Leon et al., 2024).

Neby y Zannakis (2020) presentan un análisis sobre la organización de políticas climáticas en Noruega y Suecia, y comparan cómo ambos países enfrentan los desafíos de coordinación que surgen de la naturaleza compleja de los problemas climáticos. Utilizan el concepto de *wicked problems* o "problemas difíciles de gestionar", destacando cómo el contexto administrativo y los arreglos institucionales, como el papel del sector petrolero en Noruega, pueden afectar la coordinación entre agencias gubernamentales (Neby & Zannakis, 2020).

Estos conceptos resultan relevantes para el estudio de la implementación del CE, dado su carácter técnico, que exige la participación de una amplia estructura institucional en la gestión de políticas ambientales.

Otro enfoque interesante es el análisis de la eficacia de los instrumentos y medidas regulatorias en diferentes contextos nacionales. Un ejemplo de este tipo de investigación es el trabajo de Pischke et al. (2019), quien realiza una comparación de políticas energéticas renovables en cinco países de América (Argentina, Brasil, Canadá, México y Estados Unidos), evaluando tanto la densidad como la intensidad de las políticas implementadas. Esta investigación destaca cómo la existencia de un gran número de políticas no necesariamente se traduce en una implementación efectiva, subrayando la importancia de la coordinación y el esfuerzo conjunto entre distintos niveles de gobierno para alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero (Pischke et al., 2019).

Algunos estudios, aunque menos directamente relacionados, ofrecen perspectivas complementarias. Por ejemplo, Thorp (2002) explora la implementación del Acuerdo de Calidad del Agua de los Grandes Lagos entre Estados Unidos y Canadá, empleando las variables propuestas por Mazmanian y Sabatier, que afectan la implementación de políticas ambientales en contextos transfronterizos. Estas son la capacidad regulatoria, los recursos financieros disponibles, la estructura jerárquica y las condiciones socioeconómicas en cada país (Thorp, 2002). Si bien se trata de un contexto geopolítico diferente, los desafíos de implementación de políticas internacionales entre países con características institucionales distintas son útiles para contextualizar la investigación en Noruega y Chile.

4. Conclusiones de la revisión de literatura

La literatura revisada resalta la importancia de la gobernanza multinivel y de los marcos institucionales en la implementación de acuerdos internacionales. Ferraro y Failler (2024), por ejemplo, explora cómo la descentralización puede facilitar la implementación de políticas ambientales, aunque no profundiza en cómo se articulan los distintos niveles de gobierno en términos de comunicación y responsabilidad compartida. Este análisis podría complementarse con el enfoque de gobernanza policéntrica, propuesto por Elinor Ostrom en 1991, que se preocupa por la distribución del poder (la descentralización como característica de la gobernanza multinivel), pero también de la interacción entre los múltiples centros de poder, en términos de redes y respetando la autonomía entre los actores.

Los estudios de Neby y Zannakis (2020) y Sorokina (2019) abordan parcialmente esta temática en contextos específicos, analizando los desafíos en Noruega y Rusia (ambos estados árticos), respectivamente. No obstante, falta un análisis comparativo más amplio sobre la coordinación multinivel en países con sistemas de gobernanza diversos, lo cual podría ofrecer una visión más integral de estos procesos.

Svein Vigeland Rottem (2017) destaca el uso del conocimiento científico en el Ártico por parte de Noruega para influir en la inclusión de nuevos POPs en la Convención. Sin embargo, son escasas las investigaciones que analizan este aspecto en el contexto antártico; o estudios que destaquen el uso de datos antárticos para influir en la adopción de acciones nacionales. Por su parte, Wang et al. (2022) también subrayan el uso de la evidencia científica en la implementación del CE, pero la

literatura carece de ejemplos concretos sobre cómo los países, especialmente aquellos en desarrollo, logran sostener este respaldo científico para la formulación de sus políticas.

A partir de estas lagunas, esta investigación busca contribuir al debate académico integrando el enfoque de gobernanza policéntrica en el análisis de la gestión de políticas ambientales desde una perspectiva del sur global. En particular, se propone comparar un caso de éxito, como Noruega, con Chile, un país con estructuras de gobernanza ambiental menos desarrolladas, utilizando el contexto antártico como un indicador clave para explorar la interacción entre diferentes niveles de gobierno y la utilización de evidencia científica en la implementación del CE.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

En este capítulo se revisan teorías que proporcionan el marco conceptual para analizar los factores que influyen en la implementación del Convenio de Estocolmo en Noruega y Chile, específicamente aquellos aspectos nacionales. Dado que este tratado internacional aborda desafíos ambientales globales, resulta esencial entender cómo se estudia el proceso de traducción de una norma internacional ambiental, en políticas en el ámbito nacional. Este apartado se centra en la articulación de teorías relevantes para la investigación, y establece cómo guían el análisis comparativo entre los dos países seleccionados.

La teoría de los Regímenes Internacionales sirve para examinar cómo los acuerdos multilaterales estructuran la cooperación entre Estados, facilitando la implementación de políticas ambientales y compromisos nacionales. Por su parte, la teoría de Gobernanza Multinivel proporciona una perspectiva sobre la interacción entre diferentes niveles de gobierno (local, nacional e internacional) y actores no estatales, para examinar la coordinación y coherencia en la implementación de políticas ambientales. Adicionalmente, la teoría de la Implementación en Políticas Públicas explora los desafíos prácticos en la adopción de acciones estatales, destacando variables como la voluntad política, los recursos disponibles y la capacidad administrativa. Este enfoque permite identificar los catalizadores y limitaciones en la traducción de las directrices del Convenio a los contextos específicos de Noruega y Chile.

Finalmente, el análisis considera factores nacionales que condicionan la implementación, como el contexto político y económico, las capacidades institucionales, y los valores culturales y sociales. Si bien estos últimos tienen un impacto en la aceptación y sostenibilidad de políticas ambientales, su análisis se limita en esta investigación debido a la estrategia metodológica adoptada, que prioriza un enfoque estructural y normativo.

1. Teoría de los Regímenes Internacionales

La teoría de regímenes internacionales es particularmente relevante en el estudio de políticas ambientales debido a la naturaleza transfronteriza de muchos de estos problemas. Fenómenos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los océanos y la dispersión de POPs son problemas globales que no pueden ser abordados eficazmente por un solo

país. La teoría de regímenes sugiere que, mediante la creación de normas y reglas comunes, los estados pueden coordinar sus acciones para gestionar colectivamente estos desafíos.

La definición más utilizada de régimen internacional es la proporcionada por Stephen D. Krasner, quien lo describe como un "conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos alrededor de los cuales convergen las expectativas de los actores en un área específica de las relaciones internacionales" (Krasner, 1982 pp. 3-4). Estos regímenes proporcionan un marco para las expectativas compartidas, la cooperación y la gestión de conflictos entre los estados y otros actores internacionales. Reducen la incertidumbre y facilitan la coordinación en cuestiones donde los intereses de los actores convergen o se superponen (Krasner, 1982).

Oran R. Young (1994) argumenta que los regímenes internacionales son efectivos para abordar problemas ambientales globales porque permiten a los estados colaborar y coordinar sus políticas, reconociendo la interdependencia que existe para la protección del medio ambiente. Esto se logra a través de la negociación y adopción de tratados internacionales, acuerdos multilaterales, la formación de instituciones y la implementación de prácticas comunes. Estos instrumentos actúan como mecanismos de gobernanza que alinean los intereses de los estados hacia la consecución de objetivos ambientales compartidos, facilitando la cooperación incluso en ausencia de una autoridad centralizada.

En el contexto del presente estudio, el CE encaja dentro del régimen internacional de contaminación transfronteriza, ya que se estructura a partir de principios y normas que guían la acción de los estados en la gestión de POPs, siendo herramienta valiosa para analizar la cooperación internacional en ese ámbito. La técnica de "enlistar" utilizada por el Convenio, refleja el aspecto de los regímenes internacionales de adaptarse y evolucionar con el tiempo para enfrentar condiciones cambiantes (Dupuy & Viñuales, 2018). El Convenio también incorpora un enfoque de diferenciación, que permite a los países en desarrollo, como Chile, cumplir con los compromisos de manera progresiva, y reconoce las diferencias en capacidades socioeconómicas. Este enfoque destaca la equidad y la justicia en la implementación del régimen, lo cual es esencial para mantener el compromiso y la cooperación de los estados con capacidades y contextos distintos (Dupuy & Viñuales, 2018).

De esta manera, se puede esperar que el CE sea un ejemplo de cómo los regímenes internacionales pueden influir en las políticas nacionales para abordar problemas ambientales compartidos entre países. No obstante, la teoría de regímenes internacionales no profundiza en los aspectos específicos ni en los rasgos técnicos de ciertos sistemas de protección ambiental que, en la práctica, condicionan la capacidad de los Estados para implementar las normas derivadas del régimen. Si bien el derecho internacional emergente de estos regímenes proporciona un marco conceptual para entender la creación de normas y reglas y la generación de un sentido de obligación, carece de herramientas para analizar los vínculos que permiten que un orden internacional determinado se integre en los sistemas políticos y sociales internos de los Estados. En este contexto, surgen preguntas como ¿qué estructuras definen las dinámicas de poder, los intereses y la identidad de los participantes en un régimen? (Hurrell, 1992, p. 666). Este estudio pretende ir más allá del CE como ejemplo de régimen internacional, y analiza cómo los factores nacionales condicionan su implementación en Noruega y Chile, explorando aspectos que trascienden los alcances de la teoría de regímenes internacionales.

2. Teorías de implementación de políticas públicas

La teoría de la implementación analiza cómo las políticas públicas se convierten en acciones concretas tras su formulación (Revuelta Vaquero, 2009). Este enfoque es esencial para entender la brecha entre las decisiones políticas y los resultados efectivos, y permite analizar factores que contribuyen al éxito o al fracaso de la implementación (Winter, 2003). La implementación, parte crucial del ciclo de vida de las políticas, abarca la ejecución de normas y programas para alcanzar objetivos específicos, y su éxito depende de factores legales, burocráticos y sociales (Villagrán, 2013).

Cuando se habla de compromisos internacionales, como el CE, la implementación incluye la adaptación y aplicación de obligaciones internacionales al marco jurídico nacional (Bodansky et al., 2008). En este sentido, la implementación no solo se enfoca en la ejecución de las políticas, sino también en las medidas que se adoptan para que los objetivos internacionales sean operativos en el derecho interno de las Partes de un tratado (Bodansky et al., 2008, p. 925). Este proceso implica mecanismos “duros” o “legales” (legislativos, administrativos y judiciales) que movilizan a las instituciones del Estado para cumplir con las normas internacionales (Bodansky et al., 2008).

Varios estudios han explorado los desafíos y mecanismos en la implementación de políticas. Revuelta Vaquero (2009) ofrece un paseo por las principales ideas y conceptos sobre la implementación de políticas públicas, las cuales se destacan a continuación. Kaufman (1973) y Van Meter y Van Horn (1975) destacan la influencia de los factores burocráticos, mientras que autores como Bailey y Mosher (1968), Pressman y Wildavsky (1973), subrayan la importancia de la organización y la comunicación en las relaciones intergubernamentales para la implementación (citados en Revuelta Vaquero, 2009). En todas estas perspectivas, la burocracia se ve como un asunto capital para la acción estatal a través de políticas, no obstante, Christopher Hood (1983; 1986) propuso la taxonomía NATO —Nodalidad, Autoridad, Tesoro y Organización— que describe otros recursos que el Estado utiliza para ejecutar sus políticas.

El marco de coaliciones de apoyo de Sabatier (1986) analiza cómo los subsistemas de política —compuestos por actores públicos y privados— influyen en el proceso de implementación. Sabatier y Mazmanian (1981) añaden que el tipo de política, la magnitud del cambio requerido, y el contexto económico y social, junto con el apoyo de los medios, ciudadanos y autoridades, son cruciales para determinar el éxito de la implementación (citados en Revuelta Vaquero, 2009). Esta perspectiva híbrida combina elementos de los enfoques "top-down" y "bottom-up" que emergieron en la segunda generación de estudios de implementación.

El enfoque "top-down", representado por estudios como los de Van Meter y Van Horn (1975), Mazmanian y Sabatier (1983), concibe la implementación como una ejecución jerárquica de políticas definidas centralmente, donde la autoridad se ejerce de manera organizada desde niveles superiores. En contraste, los enfoques "bottom-up", propuestos por autores como Lipsky (1971, 1980), Elmore (1980) y Hjern y Hull (1982), enfatizan el rol de los "burócratas de nivel de calle" en la implementación (citados en Pülzl & Treib, 2007). Según esta perspectiva, los problemas de política se abordan desde las estrategias cotidianas y flexibles de los actores locales y los servidores públicos que enfrentan directamente los desafíos de la implementación. En este sentido, el enfoque "bottom-up" sostiene que las políticas no son meramente aplicadas como se conciben en los niveles formales de decisión, sino que se adaptan y redefinen en función de las realidades sociales y las dinámicas de los actores que interactúan en el nivel operativo (Revuelta Vaquero, 2009; Pülzl & Treib, 2007).

En resumen, la teoría de la implementación ofrece un marco para identificar los factores que influyen en la adopción y adaptación de acuerdos internacionales a nivel nacional. El respaldo institucional y el apoyo social son factores que facilitan o dificultan la implementación, especialmente en políticas que requieren cambios estructurales significativos. Esto enlaza con los enfoques de gobernanza multinivel y la importancia de la coordinación, aspectos que se discutirán a continuación.

3. Teoría de la Gobernanza Multinivel

La teoría de la *multilevel governance* o gobernanza multinivel (en adelante MLG) fue propuesta inicialmente por Gary Marks (1993) para entender la creciente complejidad en la formulación e implementación de políticas, especialmente en contextos de instituciones supranacionales y la influencia de actores subnacionales y no estatales (Saito-Jensen, 2015). La MLG define un sistema en el que la autoridad (o el poder) se distribuye entre múltiples niveles —local, nacional y global— que colaboran y comparten responsabilidades en la gobernanza de problemas comunes, como los ambientales, que requieren soluciones coordinadas. En este marco, el poder no está concentrado en un solo nivel o actor, sino que se distribuye a lo largo de diferentes esferas de gobierno y actores no gubernamentales (Saito-Jensen, 2015).

Hooghe y Marks (2001) distinguen dos tipos de MLG: la gobernanza multinivel jerárquica y la policéntrica. La primera mantiene una estructura jerárquica y vertical donde las decisiones se toman a niveles superiores y se implementan hacia abajo, con los gobiernos nacionales conservando el control sobre las directrices colectivas, mientras que las autoridades locales adaptan políticas específicas en conformidad con estas directrices (Hooghe y Marks, 200, citado en Saito-Jensen, 2015).

Por otro lado, a partir del trabajo de Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía, se plantea el concepto de gobernanza policéntrica, también en el contexto los problemas relacionados con el medioambiente. En su obra de 1990, Ostrom plantea que los bienes comunes, como el medio ambiente, pueden gestionarse de manera sostenible mediante la acción colectiva organizada. Contrario a lo que propone la "tragedia de los comunes", que el uso libre de los recursos compartidos inevitablemente conduce a su agotamiento, Ostrom demuestra que las comunidades locales pueden desarrollar reglas efectivas para garantizar un uso equitativo y sostenible de estos

recursos. Su propuesta enfatiza la importancia de las instituciones locales y descentralizadas en la gobernanza ambiental.

Así, la gobernanza policéntrica proporciona un marco analítico más detallado para describir el funcionamiento de una gobernanza multinivel. Si bien ambos enfoques reconocen la existencia de múltiples centros de poder, la gobernanza policéntrica centra en las dinámicas de interacción entre actores, destacando la forma en que se toman las decisiones y se coordinan acciones para abordar el cambio climático (Ostrom 2009). Ostrom (2009) describe una estructura descentralizada en la que múltiples autoridades operan de manera interdependiente, sin una jerarquía rígida, que reconocen sus autonomías y dejando espacio a la autoorganización y cooperación entre actores de distintas escalas, superando los problemas de acción colectiva y el “free-riding”. En este modelo, los actores estatales y no estatales participan en la toma de decisiones a través de “redes superpuestas complejas” como indican Bache y Flinders (2004), o en “esferas de autoridad”, según el concepto de Rosenau, donde la colaboración o conflicto entre actores emerge de sus agendas compartidas o divergentes (citados en Saito-Jensen, 2015).

La teoría de la MLG también ha sido criticada. Paul Stubbs (2005) advierte sobre el “normativismo prematuro”, que tiende a valorar positivamente la MLG sin una evaluación crítica; el “modelado abstracto”, que simplifica en exceso la complejidad de la gobernanza; y el “neopluralismo reeditado”, que ignora las tensiones y conflictos en la distribución del poder (Stubbs, 2005, citado en Saito-Jensen, 2015). Estas críticas sugieren la importancia de contextualizar la MLG para captar mejor su aplicación y efectividad en diversos entornos.

Con todo, en el contexto del presente estudio de caso, tomando este enfoque se puede ordenar el puzle de implementación del Convenio, la cual requiere la coordinación entre agencias locales (como laboratorios) que aplican políticas específicas (a menudo de carácter altamente técnico), gobiernos nacionales que establecen directrices y supervisan el cumplimiento, y acuerdos internacionales que proporcionan marcos normativos (el CE). El modelo de gobernanza policéntrica es un eje central en el análisis, pues describe un enfoque de gestión en el que múltiples centros de decisión trabajan de forma independiente pero coordinada para abordar problemas complejos, como la gestión racional de POPs.

4. Factores relevantes para el análisis

Hasta este punto del marco conceptual, se han expuesto algunas aproximaciones teóricas que enmarcan este estudio de caso en la disciplina de las relaciones internacionales y las políticas comparadas, y ofrecen conceptos útiles para analizar las diferencias entre Noruega y Chile en cuanto a la implementación del CE. A continuación, más que seguir con la revisión de enfoques teóricos, se mencionan otros factores relevantes para el análisis, que surgen del continuo análisis documental sostenido en esta investigación, y que se plantean como variables utilizadas al momento de hacer un balance de las políticas que se implementan por la adquisición de un compromiso internacional. Se abordan así algunos factores nacionales que influyen en la implementación, aspectos del contexto político y económico de los países, la discusión en torno a las instituciones y la perspectiva de la influencia de los factores sociales en la implementación de políticas.

El contexto político y económico de Noruega y Chile sin duda tiene alguna incidencia en su capacidad para implementar acuerdos internacionales. Noruega se caracteriza por una democracia parlamentaria con una fuerte tradición de consenso político y un Estado de bienestar que moviliza recursos de forma eficiente, que permite implementar políticas sostenibles y ambientalmente responsables. Esta capacidad de consenso y estabilidad institucional permite la creación de políticas con apoyo multipartidario, que facilitan la adopción de directrices internacionales (Christensen, 2003). Además, la economía noruega, basada en el “modelo nórdico” y con recursos provenientes del petróleo y gas, ha equilibrado el crecimiento económico con la sostenibilidad mediante la inversión en investigación ambiental (Toroskainen & Haytayan, 2018).

Chile, con un sistema presidencialista consolidado tras su transición democrática en los años noventa, enfrenta el desafío de fortalecer sus instituciones para responder a demandas ambientales contemporáneas. El contexto político chileno se caracteriza por una creciente polarización y cambios de administración que, si bien promueven un debate amplio, pueden afectar la continuidad y estabilidad de políticas ambientales a largo plazo. Desde un enfoque económico, el país ha basado su modelo de desarrollo en la exportación de recursos naturales, principalmente cobre, lo que ha impulsado su crecimiento, pero no ha logrado superar los obstáculos del subdesarrollo. Aunque el país ha avanzado en regulación ambiental, las iniciativas suelen estar condicionadas por

los recursos disponibles, dígase, espacio en la agenda pública, recursos financieros y humanos, capacidad institucional para abordar las políticas, etc.

En el campo de las Relaciones Internacionales, el estudio de las instituciones ha sido utilizado para comprender cómo los estados y otros actores internacionales interactúan, cooperan y gestionan conflictos, como la teoría de neoliberalismo institucional, que busca explicar cómo se forman y funcionan los regímenes internacionales. Las instituciones definen no sólo como organizaciones formales como la ONU, sino también como normas, reglas y prácticas que configuran las expectativas y el comportamiento de los actores en el sistema internacional. Sin embargo, para los objetivos de este estudio de caso, debemos centrarnos en el nivel nacional de las instituciones, enfoques teóricos que provienen de disciplinas como la administración pública, la economía y la ciencia política. Esto se debe a que las instituciones son las encargadas de implementar a nivel nacional las normas internacionales que el Estado ha decidido adoptar.

Estas perspectivas abordan las capacidades institucionales, que se entienden como el conjunto de habilidades, recursos y estructuras que las instituciones desarrollan para implementar políticas efectivas y adaptarse a los cambios en su entorno (Willems & Baumert, 2003). Estas capacidades determinan, en última instancia, las oportunidades de los países para dar cumplimiento efectivo a los compromisos adquiridos a nivel internacional.

Grindle (1997) propone tres dimensiones fundamentales de las capacidades institucionales: la capacidad técnica, relacionada con las habilidades y conocimientos especializados dentro de la institución, fundamentales para analizar opciones de política pública y gestionar recursos. La capacidad administrativa, que involucra la estructura organizativa y los recursos internos, incluyendo el capital humano y los recursos financieros, para llevar adelante la distribución de bienes y servicios. La capacidad política, que implica la habilidad del estado para negociar y coordinar acciones con actores clave, adaptarse a las demandas de la sociedad y responder a presiones políticas internas y externas. Todas estas capacidades se consideran en la medida que hacen a las instituciones más efectivas y eficientes (Grindle, 1996, citado en Bertranou, 2012, citado en Completa, 2016; Grindle 1997, citado en Rosas 2019).

Willems y Baumert (2003) plantean que la capacidad institucional debe abordarse desde un enfoque holístico que integre todos los niveles de la sociedad: individual, organizacional y macro.

En esta línea, Ostrom (1990/2015) argumenta que para una gestión eficaz de los bienes comunes y los problemas transnacionales, las capacidades institucionales deben incluir la habilidad de crear y gestionar redes de colaboración entre múltiples actores (Ostrom, 1990/2015). Esta perspectiva es especialmente relevante en contextos de gobernanza ambiental, donde se identifica una dispersión de las instituciones responsables de implementar las políticas, dado el carácter multisectorial de los problemas medioambientales, como la gestión de los POPs.

El concepto de *path dependency* o dependencia de trayectoria, propuesto por Douglass North (1990), permite entender cómo las decisiones y estructuras del pasado influyen en la capacidad de adaptación y respuesta de las instituciones a los desafíos actuales. Esta teoría sostiene que las instituciones tienden a seguir rutas predefinidas debido a sus limitaciones históricas y a los altos costos de cambio, lo cual puede restringir su capacidad de innovación. Este enfoque es relevante para entender cómo las capacidades institucionales en la implementación de políticas ambientales pueden verse obstaculizadas por decisiones pasadas, lo que impide respuestas rápidas y efectivas a problemas emergentes (Kirk, Reeves, & Blackstock, 2007).

Otro aspecto que afecta a la implementación de políticas es la transparencia y calidad de gobernanza. Autores como Kalhor et al. (2021) demuestran que, si bien las capacidades institucionales pueden mejorar la calidad de la gestión ambiental, la presencia de corrupción desvía y reduce la efectividad de las políticas.

Los factores sociales y culturales desempeñan un papel en la aceptación e implementación de políticas, ya que reflejan las actitudes, valores y percepciones colectivas hacia el problema público en cuestión. La literatura destaca que las características locales, como las condiciones sociales y económicas, la confianza institucional y las normas culturales, pueden facilitar o dificultar la adopción de políticas internacionales (Castillo, 2019). Sin embargo, abordar su impacto implicaría un enfoque metodológico diferente, centrado en el análisis de percepciones mediante encuestas o más entrevistas semiestructuradas. Dado que este estudio prioriza un enfoque comparativo, estructural y normativo sobre la implementación institucional del CE, se descarta el análisis profundo de percepciones sociales, y se enfoca en las capacidades institucionales y políticas públicas como determinantes de la implementación nacional.

A modo de conclusión de este capítulo, a partir de las teorías revisadas, se identifican los factores nacionales que influyen en la implementación nacional de compromisos internacionales, que luego serán utilizados como variables en relación con cada caso de estudio, para realizar el análisis y comparación de la implementación del CE en Noruega y Chile.

En primer lugar, los **factores políticos y económicos** determinan la capacidad de los países para priorizar y sostener la implementación de un acuerdo internacional. Aspectos como la estabilidad política, la voluntad gubernamental, la calidad de la burocracia y la influencia de los grupos de interés son determinantes para que un problema ambiental sea reconocido y adoptado como prioridad por las autoridades públicas, lo que a su vez asegura continuidad y profundidad en las políticas ambientales. Por otro lado, la disponibilidad de recursos financieros es esencial para invertir en la gestión de los POPs y garantizar la generación de evidencia científica que respalde la toma de decisiones en materia de política ambiental.

En segundo lugar están los **factores institucionales**, que abarcan varias dimensiones de la implementación nacional del CE. El mayor o menor éxito en la implementación de políticas depende de las capacidades políticas, administrativas y técnicas de los organismos responsables, de acuerdo con lo propuesto por Grindle (1997). En esta línea, tanto las teorías de políticas públicas como los enfoques institucionales destacan la importancia de la organización y la comunicación entre los actores involucrados para establecer redes de colaboración en la implementación de políticas.

En este marco, el concepto de **gobernanza multinivel** se presenta como un enfoque central para analizar la implementación del CE, ya que resalta la interacción entre diferentes niveles de gobierno y actores. Además, se emplean los enfoques de gobernanza jerárquica y policéntrica para examinar cómo se articula la implementación nacional de un tratado internacional, atendiendo a las particularidades de las estructuras de poder, los mecanismos de coordinación y limitaciones históricas de cada país.

Estas variables se utilizan para estructurar el análisis comparativo entre Noruega y Chile, y permite comprender cómo las características específicas de cada país influyen en su capacidad para cumplir con los compromisos internacionales, ayudando a responder la pregunta de investigación con un enfoque interdisciplinar.

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE CASOS DE ESTUDIO

En este capítulo se analiza en profundidad la implementación CE en Noruega y Chile, identificando los desafíos específicos que enfrenta Chile a partir del análisis comparativo con Noruega. Este enfoque busca responder a la pregunta de investigación al explorar cómo los factores nacionales influyen en las diferencias de implementación entre ambos países.

El capítulo comienza con una descripción del desempeño de cada país en términos de las medidas adoptadas a razón de la implementación del CE. Aquí, la implementación nacional del CE, definida como la variable dependiente, se evalúa a partir del grado de cumplimiento reportado en los Planes Nacionales de Implementación (PNI) y los Reportes Nacionales (RN). Este análisis documental inicial proporciona una visión general de las estrategias y acciones desarrolladas por ambos países.

Posteriormente, se integra la información obtenida a través de entrevistas y su análisis temático, con la revisión continua de documentos oficiales. Este apartado profundiza en los procesos de implementación, revelando las dificultades enfrentadas y permite una caracterización más detallada de las estructuras de gobernanza ambiental en ambos casos. El análisis se centra en identificar capacidades institucionales, mecanismos de coordinación y cooperación, disponibilidad de recursos, y factores políticos favorables o desfavorables, definidos como variables independientes en el capítulo anterior.

Finalmente, se realiza una comparación sobre la base de cómo estas variables nacionales, como factores político-administrativos, capacidades técnicas y recursos estatales, influyen en cada caso de implementación (la variable dependiente descrita anteriormente). Esta sección incluye una discusión fundamentada en el marco teórico y conceptual desarrollado previamente, donde se identificaron las categorías analíticas para interpretar estos factores. Este enfoque comparativo permite evaluar en qué medida dichas variables afectan la implementación exitosa del CE en cada país, proporcionando una base para responder a la pregunta de investigación.

Este análisis no solo busca identificar los factores determinantes en la implementación del CE, sino también destacar lecciones y recomendaciones que puedan contribuir a mejorar la efectividad de las políticas ambientales en contextos nacionales diversos.

1. Implementación nacional del Convenio de Estocolmo

Este apartado ofrece un panorama general y datos concretos sobre las acciones de implementación del CE en Noruega y Chile, fundamentado en fuentes primarias como los RN y los PNI, lo que refuerza la base empírica del análisis.

Los reportes enviados a la Secretaría del Convenio proporcionan una perspectiva histórica y detallada de las medidas adoptadas por las Partes desde la adopción del CE. De acuerdo con el artículo 16 del Convenio, los RN son la principal herramienta para evaluar su efectividad. A diferencia de los PNI, que presentan una planificación estratégica, los RN se centran en la evaluación de las acciones específicas implementadas en relación con cada disposición del tratado. Para estructurar este análisis, se elaboró una base de datos con información del RN más reciente de cada país: 2022 para Noruega y 2018 para Chile. Esto permitió extraer conclusiones sobre el desempeño de ambos países en función de las disposiciones clave del CE, previamente examinadas en el apartado sobre las características y funcionamiento del Convenio. En la Tabla 3, se observa un resumen de los hallazgos principales de la base de datos.

El PNI, establecido como obligación en el artículo 7 del CE, constituye una de las herramientas más relevantes del tratado (Campusano, 2002, p. 426). Este instrumento ofrece una visión a futuro de las acciones planificadas por las Partes. Noruega, por ejemplo, ha revisado y actualizado su PNI en tres ocasiones (2013, 2017 y 2021), integrando de manera progresiva las nuevas sustancias añadidas al Convenio. En contraste, Chile ha actualizado su PNI solo una vez, en 2018, incorporando las nueve sustancias añadidas tras la primera actualización de la lista del CE en 2009.

Tabla 3: Implementación del Convenio de Estocolmo en Noruega y Chile

Aspecto del Convenio de Estocolmo	Noruega	Chile
Revisión del PNI (art. 7)	Actualizaciones regulares: 2013, 2017, 2021.	Única actualización: 2018.
Liberaciones no intencionales (art. 5)	5 planes de acción desde 2003, con activa participación regional e internacional.	Una única actualización del plan de acción en 2017; sin involucramiento internacional activo, pero usando el kit de herramientas de UNEP.

Mecanismos financieros (art. 13)	Autofinancia actividades; contribuye al GEF anualmente.	Depende de financiamiento internacional (UNEP); presupuesto limitado (USD 100,000).
Gestión de PCB (Parte II del Anexo A: Eliminación de PCB)	Implementación integral desde antes de 2001; eliminación del 100% de residuos contaminados.	Gestión del 51%-99% de residuos; avances recientes.
PFOS y derivados (art. 6)	Plan temprano en 2009; reducción progresiva con investigación de alternativas.	Plan más reciente en 2017; limitado por restricciones financieras.
Cooperación internacional (art. 9: Intercambio de información y art. 12: Asistencia técnica)	Activa en Consejo Ártico, Convenio LRTAP, entre otros; proveedor de asistencia técnica.	Enfocado en actividades nacionales; sin provisión ni recepción de asistencia técnica.
Capacidades institucionales (art. 10: Sensibilización pública y art. 11: Investigación y vigilancia)	Fortalezas económicas y técnicas; participación activa en programas internacionales.	Limitaciones estructurales y presupuestarias; menor alcance y participación internacional.

Noruega adopta un enfoque normativo y sistemático en la implementación del CE, integrando todos los POPs a medida que se amplía la lista. Dispone de los recursos financieros necesarios para una implementación autosuficiente, además de contribuir al GEF y brindar Ayuda Oficial al Desarrollo para apoyar iniciativas internacionales. Su participación activa en foros como el Consejo Ártico y el Convenio LRTAP de la UNECE, junto con proyectos bilaterales con Rusia, China y los países nórdicos, refuerza su compromiso con reducir liberaciones no intencionales de contaminantes. Noruega eliminó el 100% de los residuos con PCB (usados históricamente en transformadores eléctricos y condensadores) antes de 2004 mediante campañas de sensibilización e incentivos económicos, además de introducir la **obligatoriedad** del uso de las mejores técnicas disponibles (BAT) y prácticas ambientales para los nuevos POPs. Respecto a los PFOS y sus derivados (usados en espumas contra incendios y en productos de consumo antiadherentes), implementó en 2009 un plan de acción que redujo progresivamente su uso mediante alternativas más seguras y fomentando la investigación con recursos estatales.

Chile, por su parte, presenta esfuerzos más recientes y limitados, con medidas no obligatorias (enfoque de **fomento**), y dependencia del apoyo internacional, principalmente de la UNEP y el GEF, para actividades como levantamiento de información, catastros y capacitaciones. Su

presupuesto anual para todas las actividades del Convenio es de USD 100,000, lo que resulta restrictivo. Aunque ha gestionado entre el 51% y el 99% de los residuos con PCB, identificó sitios contaminados recién en 2017 y reporta carecer de un marco normativo sólido, recursos suficientes e instalaciones para la eliminación de los residuos. Entre 1992 y 2007, exportó 1.517.725 kg de desechos con PCB a Europa, como transformadores y condensadores, para su disposición ambientalmente racional. Respecto a los PFOS, Chile elaboró un plan de eliminación en 2017, pero enfrenta desafíos relacionados con la falta de recursos para investigar y desarrollar alternativas seguras.

Para aumentar el conocimiento y la concientización sobre los POPs, el gobierno noruego financia actividades de investigación, monitoreo, detección y remediación, tanto a nivel nacional como internacional. Además, ofrece información pública a través de plataformas en línea como *Miljostatus.no*, que permite a ciudadanos y empresarios acceder a datos sobre contaminantes, sitios contaminados y emisiones industriales. Noruega cuenta con al menos cinco plataformas en línea, dos de las cuales proporcionan información específica sobre regulaciones químicas, efectos en la salud y etiquetado de productos y alimentos. Estas herramientas reflejan las capacidades técnicas de Noruega, donde la educación ambiental y la inversión en monitoreo han sido pilares de su estrategia.

Chile, por otro lado, centraliza su información en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), una base de datos pública que garantiza el “derecho a saber” de la ciudadanía. El RETC incluye una parte significativa de los POPs listados en el CE, especialmente aquellos con usos históricos como pesticidas o en aplicaciones industriales. Sin embargo, no incorpora algunos compuestos añadidos recientemente al Convenio, como PFOS y PFOA, lo cual podría estar relacionado con su uso en actividades como el combate de incendios forestales. Además, los reportes nacionales de Chile no incluyen datos sobre el uso de los compuestos listados en el Anexo B del CE, como los PFOS, lo que sugiere limitaciones en los mecanismos de identificación y monitoreo, más que la ausencia de uso de estas sustancias en el país. Aunque Chile elaboró un plan para eliminar los PFOS en 2017, este refleja un compromiso reciente y apunta a un desarrollo incipiente en comparación con Noruega.

Esta revisión presenta una descripción inicial del estado de la implementación del CE en cada estudio de caso, dejando ver las primeras diferencias concretas entre Noruega y Chile. Noruega destaca por su enfoque integral y proactivo, caracterizado por la obligatoriedad de sus normativas, una sólida estructura de monitoreo y cumplimiento, y una activa participación en iniciativas regionales y bilaterales. En contraste, la implementación en Chile se caracteriza por menores niveles de actualización, la ausencia de evaluaciones regulares de leyes y políticas, y un enfoque predominantemente nacional. Este análisis preliminar establece las bases para explorar en mayor profundidad los factores nacionales —como las capacidades técnicas, los recursos estatales y la coordinación interinstitucional— que explican estas diferencias, los cuales se desarrollarán en los subapartados siguientes.

1.1. La implementación del Convenio de Estocolmo en Noruega

Noruega se ha posicionado como líder internacional en la implementación del CE. Esto refleja un equilibrio entre su desarrollo normativo nacional, el compromiso con la investigación científica y su identidad como un país ambientalmente responsable. Como señaló un entrevistado, *“Noruega ha estado en la vanguardia... muchas de las sustancias reguladas por el Convenio ya eran ilegales antes de su ratificación”* (Entrevistado 9, cientista político, 6 de noviembre del 2024). Este liderazgo ha sido facilitado por una robusta infraestructura legal, una burocracia competente y un enfoque proactivo hacia la cooperación internacional.

La preocupación por los POPs en Noruega surgió cuando se identificó su impacto en la fauna del Ártico y su amenaza para la salud humana, especialmente en las comunidades indígenas que dependían del ecosistema ártico para su subsistencia. La posición geográfica de Noruega, con su acceso al Ártico, la hace vulnerable al transporte de POPs a través de las corrientes oceánicas y atmosféricas. Este escenario, sumado a la investigación científica, es la piedra angular de la estrategia noruega.

El Programa de Monitoreo y Evaluación del Ártico (AMAP), el cual se estableció en 1991 por la cooperación internacional de los países árticos, tuvo un rol en la antesala de la firma del Convenio. Según un entrevistado, Ex Director de AMAP, los ministerios de medio ambiente de Noruega, Suecia, Dinamarca y Canadá, junto con científicos y burócratas con formación científica, utilizaron los resultados del AMAP para generar evidencia científica que sostuviera la discusión en torno a un posible acuerdo internacional, lo que permitió a Noruega tener cierto liderazgo en la promoción

del mismo. Además, la participación de mujeres líderes indígenas resultó determinante al visibilizar los impactos de los contaminantes en sus dietas tradicionales y comunidades, lo que facilitó el diálogo internacional y las negociaciones entorno a establecer el Convenio:

Las puertas para iniciar el proceso se abrieron porque conocimos a personas que entendían el problema y querían generar un cambio. (...) Las historias de activistas Inuit convencieron a otros al explicar que los pesticidas utilizados en África, aunque necesarios, terminaban contaminando los alimentos en nuestro lugar. (...) Ella (la activista) abrió las puertas mucho más fácilmente que yo como científico (Entrevistado 8, científico, 15 de noviembre del 2024).

De los inicios de la legislación noruega en la materia, se destaca el establecimiento del principio de precaución y el principio de sustitución, ambos garantizan que las sustancias peligrosas sean reemplazadas por alternativas menos dañinas, mientras que el polluter pays principle, o “el que contamina paga”, obliga a los emisores a financiar tanto la gestión como la mitigación de los contaminantes. Estos principios fueron introducidos a través de las primeras leyes y reglamentos. Las prohibiciones específicas a algunos compuestos datan incluso del año 1966. Esto es lo que Noruega presenta en el primer Plan Nacional de Implementación (Norwegian Pollution Control Authority & Norwegian Food Safety Authority, 2006).

Luego con la entrada en vigor del CE en 2004, se impulsó una actualización del marco legal y la armonización de la regulación nacional según la normativa europea. Por pertenecer al Espacio Económico Europeo (EEE), Noruega adoptó la Regulación 850/2004 de la UE sobre POPs, reemplazada en 2019 por la Regulación (UE) 2019/1021, que se implementa en la legislación nacional a través del Capítulo 4 de las Regulación de Productos del país. Estas normativas prohíben la producción, comercialización, uso, importación y exportación de los POPs listados en el Convenio (Norwegian Climate and Pollution Agency & Norwegian Food Safety Authority, 2013).

También se implementaron los reglamentos REACH (Evaluación, Autorización y Restricción de Químicos), CLP (Clasificación, Etiquetado y Empaque de sustancias químicas peligrosas) y la Directiva de Emisiones Industriales, para alinearse con los estándares regionales y alcanzar el objetivo mayor del Convenio de proteger la salud humana de los POPs (Norwegian Environment Agency, 2021).

El Ministerio de Clima y Medio Ambiente lidera la estrategia general para la implementación del Convenio en Noruega. Este organismo supervisa la elaboración y aprobación de los PNIs, define prioridades nacionales y representa al país en foros internacionales como las COPs del Convenio. Además, coordina iniciativas bilaterales e intergubernamentales, con países del Ártico y de la Unión Europea (Norwegian Environment Agency, 2017). Su función incluye la gestión del financiamiento internacional hacia el GEF, que cofinancia proyectos globales en química ambiental en países en desarrollo (Norwegian Climate and Pollution Agency & Norwegian Food Safety Authority, 2013).

La Norwegian Environment Agency (NEA) es la autoridad ejecutora responsable de la regulación práctica de los POPs. Este es un organismo administrativo estatal dependiente del Ministerio de Clima, que se ocupa de implementar las regulaciones de la UE/EEE así como es responsable de las regulaciones nacionales de químicos, y de coordinar el trabajo internacional y nacional. La Sección de Productos Químicos de la NEA tiene la responsabilidad principal sobre:

- 1) La normativa CLP y los requisitos REACH.
- 2) Las regulaciones específicas sobre sustancias químicas peligrosas en productos como juguetes, productos eléctricos y electrónicos, pilas, embalajes y detergentes.
- 3) La Regulación de Productos que implementa las disposiciones de varios reglamentos químicos específicos sobre productos.

En cuanto a las autoridades medioambientales noruegas, la regulación de alimentos y pesticidas recae en la Norwegian Food Safety Authority, que se encarga de la implementación de normativas específicas para controlar la presencia de los POPs en la cadena alimentaria. Antes de la creación de la NEA en 2013, esta entidad era la encargada de diseñar los PNI junto a la Norwegian Climate and Pollution Agency.

La colaboración de estas instituciones con centros de investigación, en el caso noruego, permite constantemente dotar de información y evidencia científica el proceso de toma de decisión política. *"Las políticas medioambientales de Noruega están profundamente arraigadas en la investigación independiente, lo que garantiza que las acciones estén alineadas con los últimos hallazgos científicos"* (Entrevistado 7, funcionario de la Norwegian Environmental Agency, 4 de diciembre del 2024). Algunas de los centros que logran levantar este tipo de información son:

- 1) El Centro de Investigación del Alto Norte para el Clima y el Medio Ambiente (Fram Centre): desempeña un papel en la investigación interdisciplinaria sobre la contaminación en el Ártico. Este centro reúne a más de 500 científicos provenientes de 20 instituciones, integrando disciplinas como ciencias naturales, tecnología y ciencias sociales. Las actividades del centro se financian a través del Norwegian Research Council, que entrega subsidios directos a instituciones nacionales y proyectos estratégicos enfocados en POPs y otras sustancias peligrosas (Norwegian Environment Agency, 2017).
- 2) Instituto Noruego de Investigación del Agua (NIVA): Estudia contaminantes en el agua y sus impactos.
- 3) Instituto Noruego de Investigación del Aire (NILU): Investiga el transporte de contaminantes a larga distancia. Como señaló un entrevistado, algunos de estos esfuerzos de monitoreo “*son operados por empresas, como en Svalbard, donde el NILU tiene una gran estación que monitorea cada segundo lo que pasa por los filtros*” (Entrevistado 8).
- 4) Instituto Noruego de Investigaciones Polares: Monitorea los efectos de los POPs en ecosistemas árticos.

Así, se identifica en el caso noruego redes de cooperación interinstitucional, al mismo tiempo, complementa su institucionalidad nacional con una activa participación en redes internacionales. Por ejemplo, el trabajo de la sección de químicos de la NEA es una parte importante de los recursos que utilizan las autoridades noruegas, y gran parte de ese trabajo sobre POPs lo realiza en los comités y grupos de trabajo de la Agencia Europea de Sustancias Químicas. Como lo dejan ver expertos noruegos, esto resulta en una especie de maquinaria de información:

Contamos con muchas herramientas para recopilar información de alta calidad, ya sea del ambiente marino, de la atmósfera o de la salud humana. Así que en Noruega esa maquinaria está bien instalada. Esta información se dirige a las agencias de salud o ambientales, y luego es preparada para los ministerios. Frecuentemente, estas agencias colaboran más allá de sus límites internos, lo que fortalece el mensaje político cuando surge de varias instituciones al mismo tiempo (Entrevistado 8).

Esta dinámica de redes permite que las agencias operen de manera autónoma, proporcionando información actualizada y evaluaciones constantes sobre el estado de los POPs a las autoridades

responsables de la gestión de sustancias químicas, sin generar un desgaste de recursos o una carga para el Ministerio del Clima. Según la experiencia compartida por un entrevistado, este trabajo de la burocracia noruega resulta indispensable para la formulación de políticas y la preparación de posiciones nacionales:

Entrevisté al Punto Focal Nacional del Convenio de Estocolmo, cuando el Consejo Ártico estaba en pausa por la pandemia, y el trabajo de investigación o la compilación de hallazgos científicos de sus grupos de trabajo se detuvo. Él casi lloraba porque dependía de esa investigación para tener resultados legítimos que presentar en la Conferencia del Convenio. Incluso suele utilizar diapositivas del AMAP para argumentar por regulaciones más estrictas de diferentes sustancias. Lo que vemos es que en la Norwegian Environmental Agency no realizan investigaciones como tal; recopilan información de instituciones como el Instituto Noruego de Investigaciones Polares o diferentes universidades en Noruega (Entrevistado 9).

El análisis de las entrevistas y los PNIs permite examinar el modelo noruego de gobernanza ambiental, que, en el caso de la implementación del CE, refleja un enfoque **jerárquico con autonomía delegada**. Se evidencia que, el Ministerio de Clima y Medio Ambiente establece directrices estratégicas una vez al año, mientras que la Norwegian Environmental Agency opera de manera ágil y autónoma en la ejecución de políticas: *"El Ministerio envía cartas anuales que asignan fondos y establecen prioridades, lo que garantiza una estrategia clara y al mismo tiempo permite que agencias como la NEA operen de manera autónoma"* (Entrevistado 7).

Según los entrevistados, esta estructura permite que los funcionarios públicos, frecuentemente especializados en ciencias ambientales y áreas técnicas, impulsen iniciativas independientes y preparen la mayor parte de los documentos relacionados con convenios internacionales como el CE. La Agencia actúa como un núcleo que sintetiza la investigación científica y aplica las directrices ministeriales, garantizando una implementación efectiva sin requerir constante supervisión política. Este sistema refleja una gobernanza ambiental **multinivel**, donde interactúan distintos actores nacionales e internacionales. Como señaló un entrevistado:

Los procesos relacionados con las sustancias que Noruega ha nominado al Convenio de Estocolmo no han estado en la agenda pública. Gran parte de estos se impulsan desde la burocracia, no desde el nivel político. La Norwegian Environmental Agency recibe la aprobación del Ministerio de Clima y Medio Ambiente, pero no necesita su bendición diaria para avanzar, lo que fortalece el trabajo convencional del Convenio de Estocolmo. El Ministerio envía una carta anual con indicaciones generales a la Agencia, pero también hay espacio para que los funcionarios públicos tomen iniciativas propias dentro de los límites definidos. Este sistema permite navegar con libertad relativa, siempre sabiendo dónde están los límites (Entrevistado 9).

De esta manera, la **gobernanza ambiental noruega se estructura en varios niveles**: desde las directrices estatales hasta el trabajo técnico de la burocracia, complementados por individuos que, desde posiciones estratégicas como las comunidades del Ártico, impulsan la implementación del Convenio.

La implementación también ha tenido bajos costos políticos, facilitada por la interacción fluida entre los distintos niveles de gobernanza y las cuotas de autonomía delegadas a la burocracia. Este modelo permite abordar las obligaciones del Convenio sin necesidad de que estas entren en la agenda política ni requieran aprobación directa de actores políticos. Además, la capacidad económica del país, derivada de su riqueza y recursos, garantiza financiamiento hacia áreas ambientales sin comprometer otros sectores. Según los entrevistados, este enfoque se sustenta también en un consenso político en torno a la protección medioambiental, consolidado durante las últimas tres décadas. Este consenso está estrechamente relacionado con la proyección internacional de Noruega como un país ambientalmente responsable y comprometido con la preservación del Ártico:

La idea de un Ártico sin contaminantes, este Ártico frágil, es importante en Noruega por esta narrativa o identidad de ser un país en armonía con la naturaleza, un país ambientalmente amigable, ha sido fundamental. (...) Por ello liderar en estas áreas no ha sido tan politizado económicamente. Ser ecológico no costó políticamente, ni económicamente (Entrevistado 9).

De este modo, la identidad de Noruega como un país ártico y ambientalmente responsable, junto con su actualizada infraestructura legal e institucional, tradiciones de monitoreo y capacidad

económica, han permitido al país consolidar una gobernanza de contaminantes químicos peligrosos, con todo, manteniendo los costos políticos por debajo de los beneficios. Estos factores son clave para entender su éxito en la implementación del CE y aportan elementos fundamentales para responder a la pregunta de investigación.

Para concluir el análisis del caso noruego, de acuerdo a su PNI más reciente, el país considera que ha cumplido con sus obligaciones en virtud del Convenio, en lo que respecta a la producción, la comercialización, el uso, la importación y la exportación de todas las sustancias enlistadas. Las medidas legales adoptadas a través de la normativa medioambiental noruega se consideran suficientemente amplias, por lo que no es necesario adoptar medidas legislativas adicionales para cumplir con las obligaciones que le impone el CE (Norwegian Environment Agency, 2021).

1.2. La implementación del Convenio de Estocolmo en Chile

La implementación del CE en Chile ha sido un proceso complejo, caracterizado por desafíos institucionales y normativos, pero también avances significativos en la línea con un compromiso sostenido hacia la protección del medio ambiente y la salud pública.

Chile ratificó el CE en 2005, integrándose al esfuerzo global para eliminar los POPs. Esta adhesión exigió el desarrollo de un marco nacional destinado a gestionar estas sustancias químicas. Desde el inicio, Chile se destacó en América Latina al prohibir, ya en 1982, el uso del DDT y la importación de PCBs.

El primer PNI fue presentado a la Secretaría del Convenio en 2006. Este logro fue precedido por la necesidad de establecer bases para la gestión racional de estas sustancias, lo que implicó realizar diversos estudios e inventarios nacionales con financiamiento internacional. Estas actividades se enmarcaron en el Proyecto GEF/UNEP “Desarrollo de un Plan Nacional de Implementación para la Gestión de los Contaminantes Orgánicos Persistentes en Chile”, desarrollado entre 2002 y 2005 (CONAMA, 2006, p. 2). Durante este período, se levantaron datos clave sobre la cuantificación y las fuentes de los contaminantes en el país, información esencial para formular las normativas requeridas por el CE.

El primer PNI incluyó la creación de ocho planes de acción enfocados principalmente en la eliminación de plaguicidas obsoletos, el fortalecimiento de capacidades analíticas, la identificación

de sitios contaminados y el diseño y promulgación de normas. Estos planes de acción establecieron la necesidad de monitorear continuamente la efectividad de las medidas implementadas, respaldándose en datos verificables. Sin embargo, también revelaron debilidades significativas, como la insuficiencia de recursos, la dispersión de responsabilidades entre distintas agencias y una capacidad de fiscalización limitada.

La Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente asigna competencias al Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y a otros organismos para la gestión de sustancias químicas peligrosas. Hasta la creación del MMA en 2010, estas funciones recaían en la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Según uno de los entrevistados, la transición desde CONAMA fue *"un cambio bien traumático"* (Entrevistado 5, científico y académico, 18 de octubre de 20024), marcado por la desarticulación del equipo existente, lo que afectó negativamente la continuidad en el seguimiento y control de los planes asociados al CE. Este proceso resultó en una pérdida de conocimientos técnicos dentro del sector público, retrasando la implementación de políticas y la consecución de los objetivos establecidos. El entrevistado también señaló que *"la ausencia de una gestión adecuada del conocimiento dentro de las instituciones públicas ha sido un problema recurrente"* (Entrevistado 5), con lo que se puede decir que en el caso chileno hay una limitada capacidad de transferencia y retención de competencias técnicas para mejorar la implementación de políticas ambientales en el país.

Dada su facultad para ejecutar e implementar directamente tratados multilaterales relacionados con materias medioambientales, según lo establecido en la mencionada Ley, el MMA asume el rol de coordinador de los demás organismos y ministerios sectoriales tanto en la implementación de políticas y planes. Si bien el PNI más reciente indica que son 26 organismos con competencia en la gestión de POPs, en los documentos revisados no se les atribuye explícitamente a cada uno una normativa en la materia, solo a 10. Es más, de acuerdo a las entrevistas realizadas, en la práctica la institucionalidad vinculada a la gestión de los POPs e implementación del CE es aún menor. Estas se describen a continuación:

- 1) Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

El SAG cumple un rol técnico en la implementación del CE, principalmente en la fiscalización del uso de plaguicidas y agroquímicos relacionados con POPs. Entre sus funciones está la elaboración

de inventarios nacionales de plaguicidas caducados, la identificación y gestión de plaguicidas POPs almacenados, y la supervisión de su manejo, asegurando que su eliminación cumpla con las normativas internacionales.

No obstante, el SAG enfrenta limitaciones, como una capacidad de fiscalización restringida debido al reducido número de inspectores. Según los entrevistados, su labor se centra en detectar productos no autorizados o caducados, dejando de lado aspectos igualmente importantes como el seguimiento al uso de los productos, la disposición de los residuos o los envases sobrantes. En palabras de uno de sus funcionarios, *“nosotros vemos hasta el tema del uso de los plaguicidas, lo que ya es eliminación lo ve solo el Ministerio de Salud, (...) en ese caso simplemente damos recomendaciones generales en el etiquetado”* (Entrevistado 3, funcionario SAG, 14 de octubre de 2024). Esta fragmentación de responsabilidades entre agencias complica la gestión integral de los POPs.

Además, las fiscalizaciones tienden a ser reactivas más que proactivas, enfocándose en casos o regiones específicas afectadas, en lugar de realizar un monitoreo ambiental sistemático. Aquí se observa una brecha, ya que si bien el principal foco del Servicio está relacionado con el uso de plaguicidas con POPs, *“una de las debilidades del Servicio es que no hay fiscalización a la forma en que se aplican estos productos (...), respecto de cómo nos deshacemos del sobrante y los residuos, los envases por ejemplo. Ahí no hay mucho seguimiento”* (Entrevistado 2, funcionario SAG, 9 de octubre de 2024).

2) Servicio Nacional de Aduanas (SNA)

Dependiente del Ministerio de Hacienda, su función es la vigilancia y fiscalización de mercancías que salen e ingresan al territorio nacional. En cuanto a la gestión de POPS, controla la importación y exportación de productos y sustancias peligrosas, asegurándose de que cumplan con las regulaciones nacionales e internacionales.

Aduanas implementa el CE a través de las leyes y reglamentos nacionales que adaptan las disposiciones internacionales al contexto local. Sin embargo, según uno de los entrevistados del área de medioambiente, este proceso para el caso del CE carece de un desarrollo completo e instrucciones nacionales claras y detalladas:

Primero hay una promulgación del Convenio, luego un decreto, y después debería existir un reglamento de la autoridad competente que baje esa normativa de forma práctica para Aduanas. En el caso de Estocolmo no hay un reglamento o resolución que baje el decreto, por lo que Aduanas carece de un respaldo normativo para actuar. (...) El circuito de control no está para Estocolmo, como sí lo está para Montreal. Esto nos dificulta realizar controles efectivos en la práctica (Entrevistado 4, funcionario Aduanas, 25 de noviembre de 2024).

Este escenario complica el actuar autónomo del SNA para la implementación, la falta de reglamentos claros y de listas específicas de sustancias dificulta a los funcionarios tomar decisiones efectivas en casos de fiscalización. A esto se le suma que Aduanas opera con un equipo reducido, y a veces sin la capacidad técnica necesaria para abordar las complejidades del Convenio: *"Muchos funcionarios no tienen la capacidad técnica para meterse al contenedor o sacar mercancías para revisión detallada"* (Entrevistado 4).

3) Ministerio de Salud (MINSAL) y el Instituto de Salud Pública (ISP)

El ISP es un servicio descentralizado, sometido a la supervigilancia del MINSAL. Sirve como laboratorio nacional que realiza el monitoreo y análisis técnico de los contaminantes. Dentro del área de Salud Ambiental, el ISP se encarga de realizar análisis químicos y toxicológicos en diversas matrices ambientales (agua, aire, suelo, juguetes y muestras biológicas) y realiza investigaciones sobre los efectos de los POPs en la población.

Aunque el ISP proporciona capacidades analíticas para la detección de POPs, su función está limitada al diagnóstico y apoyo técnico, lo que nuevamente deja aspectos, como la implementación de medidas correctivas o el seguimiento de residuos peligrosos, bajo la responsabilidad de otros organismos, como el MINSAL, el SAG y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), por mencionar algunos.

Adicionalmente, no se pudo identificar suficiente información sobre las capacidades de investigación del ISP ni sobre los resultados derivados de sus actividades en el marco del CE. A pesar de los esfuerzos realizados para contactar a la persona encargada del área de químicos en el ISP, no fue posible obtener una entrevista, lo que limita el acceso a una perspectiva institucional sobre el estado actual de su labor y la identificación de las capacidades analíticas reales en este

ámbito, como el rastreo de laboratorios que realizan estas actividades de investigación. Al respecto, uno de los expertos entrevistados pudo constatar lo siguiente:

El Convenio ha sido muy activo en incorporar nuevos contaminantes y el país no ha ido a la par en preparar las capacidades analíticas locales para abordar esos desafíos. (...) Hace muchos años atrás, nosotros hicimos un estudio de las capacidades analíticas para los POPs de aquellos años, y descubrimos que habían tres núcleos en Chile que tenían capacidades para hacer este tipo de análisis: Santiago (Región Metropolitana), Valparaíso y Concepción. Y eso yo estimo que sigue siendo así. Está todo digamos agrupado, donde se hace más ciencia y están los investigadores que han desarrollado preocupaciones en relación a la presencia y ocurrencia de POPs en distintos medios ambientales. Pero cada vez se van requiriendo equipos más sofisticados, y comprar uno de esos para nosotros es prohibitivo, no tenemos los recursos (Entrevistado 5).

En contraste, se han identificado avances normativos resultado del trabajo colaborativo entre el MMA y el MINSAL. El Decreto N°57, promulgado en 2019, establece criterios y obligaciones para la clasificación, etiquetado y notificación de sustancias y mezclas peligrosas. Este reglamento fue elaborado conjuntamente por ambas carteras y constituye un paso hacia una gestión más sistemática de sustancias químicas peligrosas, lo cual se espera pueda contribuir a reducir las brechas de implementación identificadas por parte de Aduanas.

Dicho Decreto establece un marco normativo para que los fabricantes e importadores de sustancias peligrosas cumplan con criterios específicos al introducir o mantener sus productos en el mercado chileno, por lo que “este Decreto permitirá hacer un cruce y levantamiento de información para identificar POPs, y ya no será necesario contratar una consultoría o contar con presupuesto para que un externo pueda hacer ese levantamiento” (Entrevistado 1, funcionario MMA, 24 de noviembre de 2024). Inspirado en el modelo europeo, esta normativa adopta un enfoque basado en categorías de peligro, que permite la identificación y restricción de sustancias peligrosas sin necesidad de que estas estén explícitamente listadas, con lo que se puede tener un acercamiento más claro de las sustancias que hay en el país.

Hasta aquí el estudio de caso chileno de la implementación del CE, deja ver que el tratamiento y regulación de POPs en Chile involucra múltiples órganos del Estado, con competencias dispersas,

lo que genera superposiciones, brechas en la fiscalización y una falta de armonización en procedimientos. Por ejemplo, los plaguicidas agrícolas son regulados por el SAG, mientras que los domésticos y sanitarios, por el ISP. Al respecto, los entrevistados destacaron que la coordinación es limitada: *“para los productos químicos que se usan en la acuicultura, los criterios los hace el SAG y la Directemar, y entre ellos no hablan, no se ponen de acuerdo”* (Entrevistado 5).

Lo anterior, dificulta el análisis, estudio, y control del esquema regulatorio nacional relativo a los POPs, e impide integrar las competencias regulatorias en un enfoque global para el ciclo de vida de estos compuestos, como su disposición final (MMA, 2017, p. 106). Esta brecha ya había sido abordada por el segundo PNI de Chile, enviado a la Secretaría del Convenio el año 2018, y se propuso como primer objetivo el fortalecer la institucionalidad para la gestión ambientalmente racional de los POPs.

Se creó un Comité Ejecutivo bajo el liderazgo del MMA que busca articular una visión multisectorial, abordando el ciclo de vida completo de los POPs. Sin embargo, el rol de este Comité ha sido mayoritariamente consultivo, y carece de un carácter vinculante que le permita traducir sus propuestas en acciones concretas. Este carácter limitado reduce su impacto en la práctica y tiene que ver con que en Chile *“tenemos serios problemas de coordinación y operacionalización de estas políticas ambientales que vienen de acuerdos internacionales”* (Entrevistado 5).

En este contexto, el Comité ha sido utilizado para coordinar las negociaciones en foros internacionales, como los convenios BRS, y para difundir las iniciativas nacionales a actores públicos, privados y académicos. Las entrevistas realizadas con funcionarios participantes de estos Comités indican que, en algunos casos, las reuniones han sido frecuentes, llegando a ser semanales en períodos críticos, como la preparación de posiciones nacionales para la COP. Sin embargo, a pesar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL) actúa como Punto de Contacto Oficial del Convenio, no se ha observado una participación activa de este en las reuniones, lo que podría reflejar una desconexión entre la gestión técnica y la gestión internacional ambiental.

Estos hallazgos evidencian la falta de una red institucional comprometida que respalde al MMA con información sistemática y coordinada, como se esperaría de una burocracia funcional integrada al proceso de formulación de políticas. Aunque existen instancias de coordinación, estas no logran

consolidarse como mecanismos efectivos para nutrir al MMA con los datos y perspectivas para realizar una gestión integral y estratégica de los POPs.

Es a la inversa, es el Punto Focal ubicado en el MMA quien mantiene informados a los distintos sectores involucrados, públicos, privados y académicos, sobre los avances en la implementación del Convenio. Pero esta labor recae en una sola persona, quien debe atender múltiples responsabilidades, como participar en el Persistent Organic Pollutants Review Committee (POPRC) y coordinar instancias nacionales. Esta sobrecarga no solo ilustra la dependencia institucional de individuos específicos, sino también la falta de recursos humanos y organizativos para consolidar un sistema de gobernanza de sustancias químicas.

Esta gobernanza no solo debe canalizar la coordinación, sino también ser capaz de congregar las capacidades técnicas y los recursos necesarios para enfrentar los desafíos crecientes en esta área. En este sentido, el encargado de esta coordinación intersectorial enunció lo siguiente:

La brecha más transversal en el tema de químicos es el financiamiento. En la Unión Europea, además de un ministerio, existe una agencia de químicos con un equipo amplio dedicado a distintas matrices ambientales relacionadas con POPs. Ese tipo de institucionalidad no solo facilita la aplicación de normativas más sólidas, sino que también el financiamiento adecuado y una glosa especial, lo que sería ideal para Chile (Entrevistado 1).

Un instrumento relevante en este ámbito, para avanzar hacia una gobernanza de sustancias químicas en Chile, es la Política Nacional de Seguridad Química: Plan de Acción 2017-2022 (PNSQ). Este plan busca articular la política pública en torno a la gestión de sustancias químicas, estableciendo lineamientos nacionales que promuevan la coordinación y coherencia entre los diferentes sectores con competencia en este ámbito. El vínculo con el tema central de este estudio se encuentra en su objetivo principal, el cual es la base de los objetivos del segundo PNI de Chile: fortalecer la institucionalidad, el marco normativo y la fiscalización vinculada a la gestión de sustancias químicas a lo largo de todo su ciclo de vida. En principio, este enfoque debería posicionar al PNSQ como un eje central para coordinar la implementación de los compromisos del CE en relación con los POPs. Sin embargo, un análisis más detallado revela que la PNSQ funciona como un marco general para la gestión de sustancias químicas, sin ofrecer un plan de acción específico para abordar los POPs de manera prioritaria.

En particular, aunque el plan incluye propuestas de acción para plaguicidas y productos antimicrobianos, no ocurre lo mismo para otros POPs, quedando su gestión relegada. Si bien la PNSQ menciona al CE en su justificación expositiva sobre acuerdos internacionales, carece de lineamientos concretos que permitan una bajada efectiva de este Convenio a los objetivos nacionales. Esto evidencia que, aunque el MMA tiene preocupaciones respecto a los POPs, estas quedan diluidas dentro de un marco regulatorio amplio que no prioriza su tratamiento ni proporciona herramientas específicas para abordar los desafíos que estos compuestos representan.

Esto se vuelve a confirmar con lo identificado por uno de los entrevistados: la limitada inclusión de los POPs en la agenda política. Según él, *"la preocupación por la contaminación química, y en particular por los POPs, no es la misma que la preocupación que tenemos por otros temas ambientales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad"* (Entrevistado 5). Esta baja prioridad es un reflejo del poco interés por parte de agentes del Estado en estos temas al momento de diseñar políticas públicas y la asignación de recursos.

Lo anterior es aún más evidente si se analiza la participación de Chile en foros internacionales de las convenciones de químicos. El entrevistado compartió su experiencia cuando fue nombrado miembro del Comité de Examen de los POPs (el POPRC), para representar a Chile en un grupo de trabajo que buscaba incluir nuevas sustancias al CE:

En 2008 fui designado miembro del Comité POPRC. En ese momento, como Chile era un país en vías de desarrollo, Naciones Unidas cubría mis gastos de viaje y estadía durante las reuniones. Sin embargo, cuando Chile se integró a la OCDE, ese financiamiento dejó de estar disponible, lo que generó un problema tremendo. Recuerdo haber expresado al Ministerio del Medio Ambiente, que me había nominado para el POPRC, que no contaba con los recursos necesarios, pero su respuesta fue: 'Nosotros lo apoyamos, pero usted no es miembro del Ministerio, así que no podemos financiar sus pasajes ni su estadía. ¿Por qué no los paga usted?'. Finalmente, el coordinador del POPRC, el Sr. Reiner de Alemania, se ofreció a conseguir financiamiento desde su país para que pudiera asistir. Durante los últimos años, fueron ellos quienes cubrieron mis gastos, y no Chile, debido a la falta de recursos y a que no formaba parte de la estructura gubernamental (Entrevistado 5).

Esta situación no solo pone en evidencia la dependencia histórica de Chile al financiamiento internacional para abordar problemas de contaminación química, sino también la desconexión entre las políticas públicas y las necesidades operativas que requieren estos compromisos multilaterales. La anécdota destaca cómo la ausencia de recursos y apoyo institucional puede comprometer la imagen país que Chile ha buscado proyectar como una nación comprometida con la protección del medio ambiente.

A pesar de todo, se están generando oportunidades para equilibrar la atención política hacia la contaminación química, incluyendo los POPs. El concepto de la "triple crisis planetaria" de la ONU, que integra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, ha comenzado a ser adoptado por el MMA como un marco para articular las prioridades ambientales del país. *“Cuando la Ministra habla de pérdida de biodiversidad, crisis climática y contaminación, ahí está la oportunidad política para ir relevando la importancia de los temas de contaminación química y, en particular, de los POPs”* (Entrevistado 5).

Tras este análisis, se puede decir que en Chile no se percibe un beneficio político tangible en fortalecer la regulación y vigilancia de los POPs. Los responsables de tomar decisiones y asignar recursos a este tema no identifican incentivos claros para priorizarlo, ya que no genera una ganancia directa en términos de aprobación pública o apoyo político. En contraste, temas como la contaminación por plásticos o la protección de los océanos tienen una mayor resonancia pública, lo que motiva a los tomadores de decisiones a enfocarse en ellos.

Además, abordar la gestión de los POPs implica desafíos significativos en términos de recursos financieros y humanos, que actualmente son insuficientes. Los costos de implementar medidas efectivas son altos y, al mismo tiempo, su priorización requeriría desplazar otros temas que cuentan con mayor visibilidad y respaldo político. En este contexto, los POPs enfrentan un doble obstáculo: por un lado, el elevado costo de su gestión, y por otro, los bajos beneficios políticos asociados, lo que dificulta su integración como prioridad en la agenda nacional.

La normativa chilena, hasta ahora, se ha centrado principalmente en la prohibición y restricción de los POPs, sin abordar de manera adecuada su gestión ambientalmente racional ni el ciclo de vida completo de estas sustancias, lo que no considera aspectos como la disposición final ni las implicancias ambientales más amplias. La incorporación de un enfoque de ciclo de vida permitiría

no solo gestionar mejor los contaminantes dentro del territorio chileno, sino también mitigar su impacto en ecosistemas sensibles como la Antártida. Como subrayaron los entrevistados, una gestión integral del ciclo de vida de los POPs no solo protegería los ecosistemas locales y antárticos, sino que también fortalecería el posicionamiento internacional de Chile como líder en la implementación de políticas ambientales responsables.

2. Comparación de los casos de estudio

En este apartado se comparan los procesos de implementación del CE en Noruega y Chile, con el objetivo de identificar las variables nacionales que explican las diferencias en las trayectorias de gestión de sustancias químicas contaminantes, como los POPs. El análisis se centra en las variables independientes distintivas de cada país y su relación con la variable dependiente: la implementación nacional del CE. De este modo, se busca explicar cuáles factores nacionales subyacen a las diferencias identificadas entre los casos (distintos *outcomes* en la implementación).

El análisis se organiza a partir de los conceptos clave revisados en la literatura y el marco teórico, contextualizando los hallazgos en función de las condicionantes específicas de cada país, partiendo por sus sistemas políticos. Luego, se adoptan las dimensiones de capacidad institucional propuestas por Grindle (1997): capacidad técnica, administrativa y política. Estas dimensiones proporcionan un marco analítico para evaluar la habilidad de un Estado para cumplir sus funciones y alcanzar objetivos complejos, como los compromisos internacionales en materia ambiental.

Además, el comportamiento de estas variables se analiza mediante los marcos de gobernanza multinivel y policéntrica, desarrollados por Gary Marks y Elinor Ostrom, respectivamente. Estos enfoques permiten centrar la atención en las diferencias observadas entre distintos niveles y sectores de implementación, explorando sus posibles causas y las dinámicas que las generan. En particular, ayudan a comprender cómo se estructuran las relaciones entre actores y niveles de gobierno, así como las interacciones entre los distintos centros de poder que influyen en la implementación del CE en cada país.

Este enfoque integrado proporciona una perspectiva comprensiva para evaluar los factores que explican las diferencias en las trayectorias de Noruega y Chile y proporciona una base sólida para responder la pregunta de investigación.

La gestión de productos químicos peligrosos, como los POPs, requiere un enfoque diferenciado debido a sus características particulares: persistencia, bioacumulación, capacidad de transporte a largas distancias y toxicidad. Una Estrategia Nacional Química debería reflejar cómo un país integra estas prioridades en su marco de políticas nacionales.

Noruega no dispone de una estrategia nacional formal sobre productos químicos, pero su marco normativo demuestra un enfoque integral hacia la gestión de sustancias químicas peligrosas. En 1999, el Ministerio de Medio Ambiente noruego adoptó un plan de acción que reconocía la dispersión mundial de sustancias químicas peligrosas, junto con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, como una de las amenazas más graves para el desarrollo sostenible a finales del siglo XX (Ministerio del Medio Ambiente de Noruega, 1999). Así, el tema fue elevado a un asunto de Estado, lo que permite la asignación de recursos y el desarrollo de políticas específicas.

En contraste, Chile adopta un enfoque generalista en su PNSQ, inicialmente elaborada en 2008 por la CONAMA, evaluada en 2013 y actualizada en 2017. Ese último proceso responde tanto a las nuevas competencias asumidas por el MMA como a las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin embargo, hasta el momento, no se observa un reconocimiento explícito de los riesgos asociados a la dispersión mundial de sustancias químicas ni de las características específicas de los POPs en el PNSQ.

Estas diferencias entre las estrategias de Noruega y Chile pueden explicarse, en parte, por los sistemas políticos de ambos países y por la manera en que las autoridades públicas abordan y priorizan los problemas. En Chile, la toma de decisiones depende en gran medida del liderazgo presidencial y su gabinete, lo que puede conducir a un enfoque reactivo o discontinuo frente a problemáticas técnicas como los POPs, dependiendo de las prioridades políticas de cada administración. Por ejemplo, el MMA debe coordinar a diversos actores, lo que puede resultar ineficiente si no cuenta con un mandato claro desde la presidencia.

Por otro lado, en un sistema parlamentario como el noruego, la toma de decisiones está más descentralizada y se basa en la colaboración entre el parlamento, el primer ministro y las agencias técnicas. Estas últimas desempeñan un papel central en la implementación de políticas, las cuales tienden a mantenerse estables independientemente de los cambios políticos en el gobierno. Por

ejemplo, la NEA ejerce un rol autónomo en la promoción de políticas relacionadas con el CE, con una menor interferencia política directa.

En esa línea, también resulta esencial analizar las instituciones responsables de la implementación del Convenio y de su Punto Focal. Estas entidades tienen la responsabilidad de adaptar las directrices internacionales al contexto nacional, garantizar su cumplimiento y mantener a la Secretaría del CE actualizada sobre los avances en cada país. La diferencia en la ubicación institucional del Punto Focal refleja cómo cada país organiza sus recursos para implementar el Convenio.

Es relevante señalar que ambos países experimentaron cambios institucionales significativos en este ámbito: en Chile, con la creación del MMA en 2010, y en Noruega, con el establecimiento de la NEA en 2013. Sin embargo, los efectos de estos procesos difieren considerablemente. En Chile, la creación del MMA se caracterizó por la dispersión del conocimiento acumulado y de los grupos de trabajo existentes, lo que generó desafíos para la continuidad de los planes de implementación. Por el contrario, en Noruega, la creación de la NEA fortaleció la integración de conocimientos y la coordinación entre expertos.

En el MMA de Chile, la responsabilidad sobre el CE recae actualmente en la Oficina de Asuntos Internacionales. Por otro lado, la Oficina de Residuos y Riesgo Ambiental lideró la elaboración de la PNSQ. Esto sugiere que la **administración institucional** del CE en Chile se orienta principalmente a la articulación de compromisos internacionales, en lugar de la implementación directa de medidas específicas a nivel técnico o local, lo que refleja un enfoque predominantemente diplomático y de coordinación general.

Esta idea toma fuerza al considerar que el Punto de Contacto Oficial del CE, responsable de las funciones administrativas y las comunicaciones formales con el Convenio, está alojado en el MINREL, mientras que en Noruega se encuentra en el Ministerio del Clima. Esta diferencia ilustra cómo, en el caso chileno, la adaptación del CE enfrenta dificultades para trascender desde el ámbito internacional hacia la implementación efectiva en el plano sectorial y técnico.

Además, la capacidad técnica del MMA podría estar limitada en este ámbito, ya que no se observa un involucramiento de las áreas de investigación en el desarrollo de herramientas para la gestión

de sustancias químicas. De hecho, la estructura organizacional del MMA carece de una división explícitamente dedicada a la gestión de químicos, lo que plantea desafíos en su capacidad de sostener buenas decisiones de políticas para el cumplimiento técnico y operativo del CE.

Por otro lado, la gestión del CE en Noruega está alojada en la Sección de Productos Químicos (AKJ) de la NEA. Esta estructura organizacional refleja un enfoque técnico-administrativo altamente especializado. Esta capacidad responde, en gran medida, a la autonomía con la que opera la NEA, pero además, a la alta competitividad y experiencia de su personal, que es la base de todo lo que la agencia produce.

La **dimensión técnica de las instituciones** permite a los países analizar opciones de política pública y por ende gestionar recursos de manera más efectiva. En definitiva, mayor información disponible, mejores decisiones políticas pueden tomarse. En Noruega esta dimensión está cubierta por la NEA, que se dedica a la elaboración de argumentos y análisis socioeconómicos que destacan los beneficios y costos de las medidas ambientales para la sociedad. Además, Noruega cuenta con instituciones de prestigio internacional, como el NIVA y el NILU, que desarrollan tecnologías de monitoreo con enfoque en el ciclo de vida de los contaminantes químicos, proporcionando una comprensión integral de sus impactos ambientales. Este trabajo se complementa con apoyo estatal que fomenta la investigación.

En Chile, esa dimensión técnica de las instituciones es considerablemente más limitada en comparación con Noruega. Aunque existen algunos laboratorios y centros de investigación, estos carecen de la infraestructura necesaria para realizar monitoreos regulares de POPs. Según las entrevistas realizadas, solo dos laboratorios en el país tienen la capacidad de analizar dioxinas, compuestos generados por procesos industriales o naturales, como incendios forestales. Estos laboratorios son el Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile, de la Universidad de Concepción, y el laboratorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias, de la Universidad de Chile. Sin embargo, estas capacidades surgieron de manera reactiva, como señala un entrevistado: *"una vez que Chile enfrentó el problema de contaminación en carne de cerdo destinada a exportación a Corea del Sur"* (Entrevistado 5). Esto también refleja la ausencia de una estrategia preventiva y sostenida previamente identificada.

Chile también depende significativamente de tecnología y conocimiento extranjero. Por ejemplo, en 2018, el MMA firmó un acuerdo con el NILU, a través del cual expertos noruegos realizaron análisis de contaminantes en las zonas de Quintero y Puchuncaví. Sin embargo, las muestras fueron recolectadas utilizando tecnología proporcionada por el NILU y posteriormente procesadas en Noruega (Gobierno de Chile, 2018), lo que limitó la transferencia de conocimientos y tecnologías al país.

Esta dependencia no solo se manifiesta en términos de conocimiento técnico, sino también en recursos financieros. La formulación del primer PNI, que estableció la base del conocimiento sobre POPs en el país, y la actualización de los inventarios necesarios para el segundo PNI, solo fueron posibles gracias al apoyo técnico y recursos humanos proporcionados por la UNEP y el financiamiento internacional a través del GEF.

Por el contrario, Noruega no ha recibido financiamiento del GEF debido a su condición de país desarrollado, lo que lo excluye de esta asistencia. Sin embargo, ha implementado el Convenio utilizando fuentes nacionales de financiación, lo que refleja una capacidad institucional y financiera más robusta. Esto se da principalmente porque Noruega es efectivamente, una de las naciones más prósperas del mundo.

La capacidad administrativa de las instituciones también se refleja en la manera en que gestionan otros **recursos internos**, como la información y el capital humano. En el caso de Noruega, la NEA obtiene, sistematiza y transmite información ambiental actualizada y comprensible en diversos ámbitos y a través de distintos canales. Esto le permite al Ministerio de Clima concentrarse en el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

En contraste, el MMA en Chile debe no solo solicitar informes y coordinar acciones entre actores diversos, sino también cumplir con la formulación de políticas, lo que desgasta significativamente sus recursos humanos limitados. Por ejemplo, la incorporación de productos de consumo masivo al CE, como los retardantes de llama, involucra a nuevos actores, como la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y bomberos, pero genera importantes brechas debido a la falta de sus capacidades institucionales y definición de roles. Según el entrevistado del MMA, *"en conjunto es un desgaste para nosotros, que estamos tratando de coordinar el Convenio, bajar los*

lineamientos, pero también educarlos y orientarlos" (Entrevistado 1). Este doble esfuerzo evidencia las limitaciones administrativas y de recursos humanos en la gestión del CE en Chile.

La capacidad política se trata de la habilidad de negociar y coordinar acciones con actores clave, adaptarse a las demandas de la sociedad y responder a presiones políticas internas y externas, teniendo capacidad de respuesta normativa (Grindle 1997). El Ministerio del Clima de Noruega desempeña un rol protagónico como articulador entre las políticas nacionales e internacionales, ya que promueve y coordina la implementación de estas políticas entre las autoridades sectoriales. Su sección de Control de la Contaminación se encarga de que las políticas medioambientales trasciendan la esfera ministerial, integrándose en áreas específicas de acción sectorial, como el control de contaminación a largo alcance, en colaboración con organismos como la UE y el EEE.

En el ámbito nacional, la NEA complementa este trabajo mediante la traducción de las directrices a gestiones concretas a nivel nacional. Esta no solo actúa como un núcleo del conocimiento técnico-científico, sino que también proporciona herramientas y asesoramiento estratégico a organismos regionales y municipales, permitiéndoles implementar los objetivos medioambientales nacionales que les han sido delegados (Miljødirektoratet, 2021). Este enfoque refleja un modelo de gobernanza donde múltiples actores autónomos toman una cuota de responsabilidad en cuanto a las políticas ambientales.

Cuando la NEA asesora al Ministerio del Clima en el desarrollo de medidas y herramientas, adopta como regla general un enfoque colaborativo, trabajando en conjunto con otros órganos rectores del sector de la contaminación y seguridad química. Este aspecto destaca la capacidad de la NEA para reconocer los marcos operativos de los diferentes actores, algo que para el MMA de Chile resulta desgastante al momento de congregar a los actores sectoriales, como se ha podido observar previamente.

A nivel técnico, instituciones independientes como el NILU proporcionan infraestructura avanzada y servicios de laboratorio que respaldan tanto al gobierno como a la industria. Esta contribución no solo fortalece la base científica para la toma de decisiones, sino que también fomenta la formación de redes y la interacción dentro del sistema político, dotándolo de una mayor capacidad para adaptarse a los cambios y responder a los desafíos ambientales emergentes.

En Chile, la toma de decisiones y la coordinación de acciones en materia de contaminación química están altamente centralizadas en el MMA, en contraste con el modelo más descentralizado de Noruega. El Punto Focal en el MMA asume casi exclusivamente la responsabilidad de integrar los niveles locales y de negociar la posición nacional del país en las COPs y otros foros internacionales relacionados.

Estas limitaciones estructurales se ven agravadas por la ausencia de una agencia especializada en el conocimiento técnico-científico sobre la contaminación química y sus implicancias socioeconómicas, como la NEA en Noruega. La falta de apoyo estatal sostenido para desarrollar capacidades técnicas y analíticas limita las capacidades del esquema de gobernanza climática.

En cuanto a la negociación con actores del sector privado, los entrevistados señalaron una marcada reactividad en la industria chilena frente a problemas relacionados a los POPs. Un ejemplo es el caso de la industria salmonera, donde, según el Entrevistado 5, en 2004 en un artículo científico de Science, se reveló que los niveles de POPs en salmones de cultivo superaban a los de salmones silvestres. A pesar de las advertencias realizadas dos años antes por el científico, la industria no había tomado medidas proactivas, evidenciando un enfoque reactivo frente a las presiones internacionales y una falta de previsión tanto a nivel regulatorio como político. Por el contrario, en Noruega, la industria química muestra mayor disposición a colaborar, y percibe las inspecciones y regulaciones como oportunidades para mejorar su competitividad internacional.

A nivel local, el trabajo con las comunidades en Chile también presenta limitaciones. Según los entrevistados, aunque existen instancias en las que se reúnen actores de distintas escalas, como ocurrió en una reunión en la provincia de Arauco con la participación de una empresa forestal, organizaciones ciudadanas, y entidades estatales como el SAG y el Ministerio de Salud, estas reuniones no logran traducirse en acciones concretas. En dicha instancia, las comunidades recolectoras expresaron su preocupación por el uso de plaguicidas mediante drones. Sin embargo, la ausencia de datos analíticos sobre los impactos de estas prácticas en el suelo, el agua y los productos recolectados impide que el problema adquiera relevancia política y se traduzca en medidas efectivas.

En contraste, la participación activa de las comunidades árticas de Noruega fue fundamental para visibilizar inicialmente la contaminación química por POPs, trabajando de manera articulada con

la comunidad científica y autoridades nacionales. Esta participación activa no solo refleja una identidad política ambientalmente consciente, sino que también la capacidad de las instituciones noruegas de responder a las demandas de la sociedad.

Para integrar la discusión sobre los factores que influyen en el proceso de implementación nacional, este apartado recurre a los conceptos de gobernanza multinivel (MLG) de Gary Marks y gobernanza policéntrica de Elinor Ostrom. La gobernanza multinivel describe un sistema en el que la autoridad y la responsabilidad se distribuyen entre diferentes niveles de gobierno (local, nacional e internacional), y proporciona un marco analítico para examinar la distribución del poder y las relaciones formales entre estos niveles en Noruega y Chile. Este enfoque resalta cómo se articulan las competencias en un marco estructurado.

Por su parte, la gobernanza policéntrica, se centra en múltiples centros de poder autónomos y superpuestos que operan a través de relaciones horizontales en redes complejas. Este concepto permite analizar las dinámicas de interacción entre actores, destacando la colaboración, negociación y flexibilidad, en contraste con una estructura jerárquica rígida.

Aunque ambos enfoques difieren en su énfasis, la gobernanza multinivel establece las condiciones para el desarrollo de la gobernanza policéntrica. Mientras la primera describe la estructura general de la distribución del poder, la segunda se enfoca en las interacciones prácticas y las relaciones entre los actores dentro del marco establecido por la MLG. Así, la gobernanza multinivel actúa como el andamiaje estructural, mientras que la gobernanza policéntrica analiza las dinámicas que emergen en contextos complejos y descentralizados.

Noruega ejemplifica un modelo de gobernanza multinivel bien estructurado, en el que actores locales, nacionales e internacionales colaboran estrechamente en la implementación de políticas ambientales. Agencias locales como la NEA y el NILU trabajan coordinadamente con el Ministerio del Clima y redes internacionales como el AMAP, y adaptan las políticas a sus contextos específicos mientras mantienen autonomía operativa. Este modelo combina elementos de gobernanza multinivel y policéntrica, pues permite que múltiples actores tomen decisiones de manera autónoma aunque coordinada dentro de redes colaborativas, y mantiene un orden jerárquico al momento de establecer directrices. Esta autonomía facilita una rápida adaptación a desafíos como la incorporación de nuevos POPs al CE o el monitoreo de contaminantes en regiones

remotas como la Antártica. Un ejemplo de esta capacidad es el monitoreo noruego de POPs en la Antártica, realizado desde la estación Troll, que demuestra cómo un modelo multinivel puede expandir la acción estatal más allá de las fronteras nacionales.

En contraste, Chile presenta una gobernanza multinivel débil, caracterizada por la centralización en el nivel nacional. Los gobiernos locales y regionales desempeñan un rol marginal en la formulación de políticas para la gestión de la contaminación química, alejándose del modelo policéntrico descrito por Ostrom, donde múltiples nodos autónomos interactúan para abordar problemas complejos. En Chile, el MMA concentra la mayoría de las responsabilidades, mientras instituciones como el Servicio de Aduanas y el SAG carecen de autonomía para tomar decisiones independientes. Su subordinación a otros ministerios limita su capacidad de innovar y adaptarse a los requerimientos de la gobernanza climática. Además, los actores locales y sectoriales tienen pocos incentivos para participar activamente en la gestión de los POPs, lo que reduce la posibilidad de construir un sistema en el que múltiples nodos contribuyan de manera integrada a resolver el problema. Esta estructura centralizada restringe la flexibilidad y coordinación necesarias para enfrentar los desafíos asociados a la contaminación química, rasgos fundamentales de la gobernanza multinivel.

Por lo tanto, se puede decir que la implementación del CE en Chile se inclina más hacia un modelo monocéntrico, definido por la centralización de la toma de decisiones en una sola entidad: el MMA. Esta concentración de responsabilidades, combinada con limitaciones en recursos humanos, técnicos y financieros, reduce la capacidad del país para adoptar enfoques más flexibles e integrados. Además, esta estructura restringe la adaptabilidad institucional necesaria para responder eficazmente a las dinámicas internacionales y a los desafíos que plantea la gestión de los POPs.

A modo de síntesis, la Tabla 4 compara las principales variables independientes que influyen en la implementación del CE en Noruega y Chile. Estas variables fueron seleccionadas por su relevancia teórica y empírica, ya que cada una refleja dimensiones de la capacidad estatal y del modelo de gobernanza que afectan directamente los procesos de implementación en ambos países.

Tabla 4: Relación de las variables nacionales en la implementación del Convenio de Estocolmo en Noruega y Chile

Variable Independiente	Relación en Noruega	Relación en Chile
Capacidades Técnicas	Alta inversión en infraestructura, monitoreo regular, y centros como NIVA y NILU fortalecen la implementación.	Infraestructura limitada, dependencia de tecnología extranjera y limitado monitoreo.
Capacidades Administrativas	NEA opera de manera autónoma, que permite una gestión eficiente y especializada. Burocracia comprometida.	MMA enfrenta sobrecarga administrativa con pocos recursos humanos especializados.
Capacidades Políticas	Estabilidad en las políticas ambientales gracias a un enfoque descentralizado y colaborativo.	Enfoque reactivo y dependiente del liderazgo presidencial; dispersión y discontinuidad en las políticas.
Cultura ambiental y percepción pública	Educación ambiental e identificación histórica de la población con un Ártico libre de POPs.	Menor percepción pública del riesgo de la contaminación química.
Coordinación interinstitucional	Alta coordinación y cooperación entre la NEA, el Ministerio de Clima y las agencias locales, que facilita la implementación de políticas.	Problemas de coordinación entre el MMA y otras instituciones sectoriales; roles poco definidos que producen brechas en la implementación.

Aunque la financiación es un factor importante, no se consideraron las variables económicas directas como independientes, ya que las diferencias observadas se explican por factores que van más allá de los recursos disponibles. En este análisis, se priorizó cómo estos recursos son administrados y priorizados, aspectos que ya están capturados dentro de las capacidades técnicas y administrativas. Del mismo modo, los factores internacionales, como la cooperación con organismos externos (por ejemplo, OCDE, GEF), se abordan de manera indirecta al analizar las capacidades políticas y la gobernanza multinivel.

Aspectos como el impacto del cambio climático o la volatilización de los POPs, aunque relevantes en los antecedentes generales, no están directamente relacionados con las capacidades nacionales para implementar el CE, por lo que no se incluyeron como variables independientes. Por otro lado, aunque la gobernanza multinivel y policéntrica son conceptos clave para enmarcar este estudio, no

se analizan como variables independientes. En su lugar, se utilizan como herramientas teóricas para evaluar cómo interactúan las capacidades técnicas, administrativas y políticas, junto con la coordinación interinstitucional, en los contextos nacionales de Noruega y Chile.

Las variables seleccionadas permiten abordar dimensiones críticas de la capacidad estatal y de los modelos de gobernanza que explican las diferencias en la implementación del CE. Estas variables ofrecen una mirada comprensiva para analizar los factores nacionales que condicionan las trayectorias de ambos países y para finalmente responder a la pregunta de investigación.

CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES

Este estudio concluye que la implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes difiere considerablemente entre Noruega y Chile, debido a factores nacionales que condicionan la efectividad de las políticas ambientales. Noruega, con un sistema político-administrativo estable, capacidades técnicas avanzadas y una coordinación interinstitucional eficiente, ha logrado implementar el Convenio de manera proactiva, destacando en su capacidad de monitoreo y gestión de POPs. En contraste, Chile enfrenta limitaciones en infraestructura, bajo reconocimiento del problema, falta de continuidad en sus políticas públicas y una débil coordinación entre actores clave, lo que dificulta su capacidad de cumplir con las disposiciones del tratado. Esto responde directamente a la pregunta de investigación.

Los hallazgos de esta investigación destacan que la efectividad de los regímenes internacionales, como el régimen sobre contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia del cual el CE forma parte, no depende únicamente de su diseño, sino de la capacidad de los Estados para adaptarlos a sus contextos nacionales. La fortaleza estatal, en sus dimensiones técnica, administrativa y política, se revela como un factor clave en la implementación de compromisos internacionales.

Además, este estudio resalta la relevancia de la educación ambiental como base para generar una cultura que apoye políticas ambientales. Este elemento ha sido fundamental en Noruega, pero insuficiente en Chile. Según la teoría del *agenda setting* o puesta en agenda, planteada por Maxwell McCombs y Donald Shaw a comienzos de la década de los 70, la frecuencia y profundidad con que los medios de comunicación cubren un tema influye directamente en su percepción como prioridad pública y política (McCombs, 2001). Así, los temas que ocupan un lugar destacado en la agenda mediática suelen convertirse en temas centrales en la agenda política. Desde esta perspectiva, se puede realizar la lectura entorno al rol de la educación ambiental en posicionar los problemas ambientales en la agenda pública y gubernamental, pues facilita que los problemas ambientales sean reconocidos por la ciudadanía en primera instancia. En Noruega, décadas de integración obligatoria de contenidos ambientales en los currículos educativos han generado una población informada y comprometida, que forma un marco de referencia para identificar problemas y demandar soluciones, consolidando la base social para la acción gubernamental. En

contraste, Chile carece de un desarrollo sistemático en educación ambiental, lo que limita la percepción pública de los problemas ambientales como prioritarios, dificultando su escalamiento hacia la agenda gubernamental.

Aunque en la literatura se destaca el *path dependency* como un factor relevante en la adaptación y respuesta de las instituciones a las necesidades del cambio climático, este estudio sugiere que en el caso de Chile, la escasa trayectoria previa en la gestión de POPs reduce la aplicabilidad de esta teoría. En cambio, la falta de recursos y coordinación entre actores clave emergen como factores explicativos más pertinentes. Por el contrario, en Noruega, una tradición de gobernanza ambiental sólida refuerza la utilidad del *path dependency*, evidenciando cómo un historial de políticas medioambientales comprometidas favorece la implementación efectiva del CE.

A nivel teórico, este estudio aporta al campo de la gobernanza ambiental al ilustrar la interacción entre los marcos multinivel y policéntrico y los factores nacionales en la implementación de tratados internacionales. En este sentido, refuerza la idea de que la gobernanza ambiental global depende, en última instancia, de la solidez y adaptabilidad de los Estados como actores principales.

Si bien las teorías de gobernanza ofrecen herramientas útiles para analizar la implementación de acuerdos internacionales como el CE, presentan limitaciones al aplicarse a contextos nacionales y estructurales diversos. La MLG, por ejemplo, asume que todos los niveles de gobierno (local, nacional, regional e internacional) están activos y poseen las capacidades suficientes para colaborar. Sin embargo, en casos como el de Chile, donde el sistema político otorga roles limitados a los niveles locales, esta perspectiva puede sobreestimar las posibilidades de integración y coordinación entre niveles. Además, la MLG tiende a enfocarse en la distribución del poder, minimizando las dinámicas internas de poder y los costos políticos asociados, como ocurre en Chile, donde la atención política prioriza temas ambientales de alto impacto electoral, relegando problemáticas menos visibles, como la contaminación química.

En contraste, en Noruega, se observó que los POPs no necesitan posicionarse en la agenda política para garantizar su gestión continua, ya que no se percibe como un gran costo político o administrativo. Esto puede explicarse, en parte, por la influencia de la educación ambiental en el proceso de puesta en agenda. La educación ambiental ha integrado la conciencia ambiental en el marco cultural de la ciudadanía, permitiendo que estos temas trasciendan los ciclos políticos. En

contraste, en Chile, los problemas ambientales menos visibles enfrentan altos costos políticos debido a la limitada percepción pública de su relevancia, lo que dificulta su priorización en la agenda gubernamental. Esto subraya la importancia de estrategias sostenidas de educación ambiental para reducir los costos políticos asociados a estos temas. Finalmente, se observa una distinción entre factores estructurales y coyunturales: en Noruega, la educación ambiental y un sistema político estable crean condiciones estructurales favorables para la continuidad de los temas ambientales en la agenda. En Chile, en cambio, la atención a temas ambientales depende de factores coyunturales, como crisis específicas como la contaminación en Quintero-Puchuncaví, que generan interés público temporal sin garantizar su sostenibilidad en la agenda gubernamental.

A estas limitaciones se suma el carácter normativo de las teorías de gobernanza, que a menudo no consideran suficientemente factores culturales, desigualdades sociales o dinámicas económicas específicas. En Noruega, la confianza institucional promueve la cooperación y el cumplimiento de políticas ambientales, lo que permite un modelo multinivel con elementos policéntricos. En contraste, en Chile, las profundas desigualdades sociales y las restricciones económicas dificultan tanto la aceptación como la sostenibilidad de políticas relacionadas con la contaminación química, lo que afecta la capacidad de integrar actores y niveles de manera efectiva en la gestión ambiental.

Otra limitación importante de los enfoques multinivel, es que no abordan de manera suficiente cómo transitar de un modelo centralizado a uno policéntrico. Esto los hace menos útiles en escenarios de constricción institucional, ya que no ofrecen herramientas prácticas para superar obstáculos como la falta de recursos, la corrupción o la limitada capacidad técnica. Al respecto, las recomendaciones de Ostrom sobre la gobernanza de bienes comunes, como el principio de diseño que propone desarrollar instituciones desde pequeñas comunidades locales, aporta una perspectiva interesante. Sin embargo, como se observó en el caso de las comunidades de Arauco en Chile, estas alianzas no prosperarán sin una capacidad técnica que permita generar evidencia científica que respalde los argumentos y preocupaciones de las comunidades.

Un segundo aspecto en las conclusiones de esta investigación, tiene que ver con el tema de la Antártida, que se abordó como vector que ilustra la magnitud del problema de la contaminación química por POPs. La Antártida, como espacio común global, representa la intersección entre los compromisos internacionales de un país en materia de protección ambiental y las realidades de sus

sistemas de gobernanza nacionales. Este continente, tradicionalmente percibido como "aislado", simboliza la materialización de los impactos transnacionales de los POPs, que llegan a través de vientos y corrientes oceánicas, particularmente desde el hemisferio sur. Su rol como receptor de estas emisiones lo convierte en un indicador de la eficacia de las políticas nacionales e internacionales contra la contaminación química transfronteriza.

Noruega ha utilizado su liderazgo en el Ártico como una plataforma para promover estándares globales en gobernanza ambiental. Su enfoque multinivel y policéntrico le ha permitido integrar actores locales, nacionales e internacionales, maximizando la cooperación y la producción de conocimiento científico sobre la contaminación en la región y los efectos sociales. Por otro lado, aunque Chile es un actor estratégicamente posicionado en el Sistema del Tratado Antártico, carece de lineamientos desde el poder central para abordar los POPs en el contexto de las redes internacionales de la región. Asimismo, su modelo centralizado restringe la inclusión de actores clave, como el Instituto Antártico Chileno (INACH) y la academia, limitando su capacidad de articular respuestas más efectivas.

En Noruega, la conexión entre su "identidad ártica" y la protección medioambiental también está vinculada al uso del *soft power*. Como señaló un funcionario de la NEA: *"Las políticas noruegas centradas en el Ártico no solo buscan proteger el medio ambiente y promover su identidad global como nación responsable, sino también afirmar su poder blando"* (Entrevistado 7). Esto añade matices sobre el concepto de identidad nacional y cómo puede ser una herramienta para liderar en temas medioambientales internacionales.

Siguiendo la propuesta de Ostrom, un enfoque de gobernanza policéntrica podría proporcionar a Chile herramientas prácticas para aprovechar su posición estratégica en la Antártida, como por ejemplo, delegando mayor autoridad a las instituciones sectoriales y fortalecer su presencia en instancias multilaterales, desarrollando redes de cooperación internacional que respalden estas iniciativas, siguiendo el ejemplo de Noruega en el Ártico. Sin embargo, primero debe superar barreras estructurales mediante avances en áreas como la voluntad política y la priorización de la Antártida como una plataforma estratégica en su agenda ambiental nacional.

Finalmente, esta investigación permite interpretar a los POPs como más que simples moléculas químicas dañinas; los sitúa como productos (*outcomes*) del consumo masivo y de las dinámicas de

la globalización. Como se sugirió en una entrevista, los POPs materializan las contradicciones del capitalismo global: son baratos, útiles, pero devastadores para el medio ambiente y la salud. Esta perspectiva conecta a los POPs con narrativas más amplias sobre la justicia ambiental y las desigualdades estructurales, subrayando que representan no solo un desafío químico y regulatorio, sino también un símbolo de las tensiones entre el capitalismo global y la búsqueda de equidad ambiental. En este contexto, los POPs no solo reflejan desafíos ambientales y de salud, sino también desigualdades inherentes en la capacidad de los Estados para responder a los impactos del capitalismo global en sus territorios. Por ejemplo, Chile se ve afectado por la importación de productos que contienen POPs, dada su limitada capacidad para regular su entrada y uso. Esto contrasta con la posición más privilegiada de Noruega, donde las capacidades regulatorias y económicas permiten un mayor control sobre la circulación de estos productos.

1. Recomendaciones

A partir del análisis comparativo de la implementación del Convenio de Estocolmo en Noruega y Chile, este estudio propone las siguientes recomendaciones para fortalecer la implementación del Convenio en Chile, teniendo en cuenta los factores nacionales identificados:

Fortalecer las capacidades técnicas

- **Establecer mecanismos permanentes de financiamiento:** Crear fondos dedicados al monitoreo, mitigación y gestión de la contaminación química, con un enfoque en proyectos de investigación aplicada. Esto debería incluir fondos competitivos gestionados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), similares a los administrados por el Consejo de Investigación de Noruega (Forskingsrådet).
- **Invertir en laboratorios especializados:** Aumentar la inversión en laboratorios ubicados en universidades o centros de investigación, con capacidades para analizar contaminantes químicos. Esto no solo fortalecería la capacidad técnica del país, sino que reduciría la dependencia tecnológica de otros países.
- **Incrementar el presupuesto nacional en I+D:** Elevar la inversión en investigación y desarrollo (actualmente 0,33% del PIB), acercándose progresivamente a niveles como Noruega (1,94% del PIB), y reconociendo que esta es una condición fundamental para desarrollar una infraestructura científica sostenible.

Mejorar la coordinación interinstitucional.

- **Abordar la fragmentación normativa:** Desarrollar reglamentos específicos que definan roles y procedimientos claros de las agencias locales para la implementación del CE. En específico, es necesario implementar un reglamento para Aduanas, enfocado en la detección y manejo de las sustancias químicas reguladas.
- **Fortalecer el Punto de Contacto Oficial:** Revisar la ubicación del Punto de Contacto en el MINREL, considerando su traslado al MMA para facilitar una mejor conexión con los aspectos técnicos y operativos de la implementación. Alternativamente, fortalecer su función en el MINREL mediante la asignación de personal técnico especializado y la creación de mecanismos de coordinación obligatoria con el MMA y otras instituciones sectoriales.
- **Alinear prioridades de investigación:** Adaptar las prioridades de la ANID para que estén alineadas con las necesidades nacionales en materia de gestión de contaminantes químicos, siguiendo modelos de gobernanza interdisciplinaria como el noruego.

Estrategia nacional de educación ambiental

- **Diseñar un plan educativo integral:** Crear un plan educativo obligatorio que incorpore la educación ambiental como eje transversal desde la primaria hasta los niveles universitarios y posgrados. Este plan debe abordar temas como la contaminación química, los impactos de los contaminantes en la salud y el ecosistema, y las responsabilidades individuales y colectivas para mitigar estos efectos.
- **Campañas de sensibilización pública:** Desarrollar campañas masivas para informar a la ciudadanía sobre la importancia de la gestión de contaminantes químicos, fomentando una cultura de responsabilidad ambiental.

Transición hacia una gobernanza más eficiente

- **Empoderar a las instituciones sectoriales:** Crear plataformas de colaboración que integren actores técnicos, políticos y administrativos, cuidando que sectores clave (salud, industria, aduanas, etc.) tengan roles definidos y alineados con los objetivos del Convenio.
- **Participar activamente en instancias internacionales:** Promover la inclusión integral de Chile en redes internacionales sobre contaminación química transfronteriza, a las que actualmente solo se presenta el MMA. Esto permitiría no solo fortalecer la capacidad técnica del país, sino también aprovechar experiencias y tecnologías desarrolladas por otros países.

BIBLIOGRAFÍA

Ahrendt, C., Galbán-Malagón, C., Gómez, V., Torres, M., Mattar, C., DeCoite, M., Guida, Y., Příbylová, P., & Pozo, K. (2023). Marine debris and associated organic pollutants in surface waters of Chiloé in the Northern Chilean Patagonia (42°–44°S). *Marine Pollution Bulletin*, 187, 114558. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114558>

Anexo III del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente. (1991).

Argentina & Chile. (2016). *General recommendations from the joint inspections undertaken by Argentina and Chile under Article VII of the Antarctic Treaty and Article 14 of the Environmental Protocol*. Recuperado de https://www.ats.aq/documents/ATCM39/WP/ATCM39_WP044_e.doc

Bengtson Nash, S. (2022). *Input pathways of persistent organic pollutants to Antarctica (ImPACT-AG) 2020–22 report*. SCAR Sub-Group ImPACT, XXXVII SCAR Delegates Meeting, India. <https://scar.org/~documents/scar-meeting-papers/xxxvii-scar-delegates-2022-go-a-india-1/sub-group-reports-2022/impact-22?layout=default>

Bengtson Nash, S., Bohlin-Nizzetto, P., Galban-Malagon, C., Corsolini, S., Cincinelli, A., & Lohmann, R. (2023). Monitoring persistent organic chemicals in Antarctica in support of global chemical policy: A horizon scan of priority actions and challenges. *Personal View*, 7(5), E435-E440. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(23\)00076-1](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00076-1)

Bodansky, D., Brunnée, J., & Hey, E. (Eds.). (2008). *The Oxford handbook of international environmental law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199552153.001.0001>

Breivik, K., Alcock, R., Li, Y.-F., Bailey, R. E., Fiedler, H., & Pacyna, J. M. (2004). Primary sources of selected POPs: Regional and global scale emission inventories. *Environmental Pollution*, 128(1–2), 3-16. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2003.08.031>.

Caballero, L., Galeno, M., Zaror, C., Barra, R., Bezama, A., Jiménez, J., Mendoza, G., Correa, M., & Bahamonde, P. (2008). *Estudio de identificación de capacidades y necesidades de investigación*

en Chile sobre COPs. Universidad de Concepción, Centro EULA-Chile.
https://metadatos.mma.gob.cl/sinia/articles-46129_identificacion_capacidad.pdf

Campusano, R. F. (2002). El Convenio de Estocolmo y su efecto en el ordenamiento jurídico chileno. *Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso*, 23, 83–104.

Castillo, D. (2019). Las capacidades institucionales en la transferencia del Programa de Facilitadores Judiciales. *Revista de Estudios de Políticas Públicas*, 5(2), 1–15.
<https://doi.org/10.5354/0719-6296.2019.54505>

Christensen, T. (2003). Narratives of Norwegian governance: Elaborating the strong state tradition. *Public Administration*, 81(1), 163–190. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00341>

COMNAP. (s.f.). COMNAP. <https://www.comnap.aq/>

Completa, E. R. (2016). Capacidad estatal, brechas de capacidad y fortalecimiento institucional. *Análisis Político*, 29(87), 60–76. <https://doi.org/10.15446/anpol.v29n87.60720>

Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). (2006). *Plan Nacional de Implementación para la Gestión de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en Chile. Fase I: 2006-2010*. Consejo Directivo de CONAMA.

Conference of the Parties to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. (2017). *Executive summary of the report on the first effectiveness evaluation of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* (UNEP/POPS/COP.8/22/Add.1). Geneva, Switzerland.
<https://www.pops.int/Implementation/EffectivenessEvaluation/Outcomes/2017Outcomes/tabid/9558/Default.aspx>

Conference of the Parties to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. (2023). *Executive summary of the report on the second effectiveness evaluation of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* (UNEP/POPS/COP.11/19/Add.1). Geneva, Switzerland.
<https://www.pops.int/Implementation/EffectivenessEvaluation/Outcomes/2023Outcomes/tabid/9559/Default.aspx>

Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. (2001). Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, 22 de mayo de 2001.

Dominique, K. C., Malik, A., & Remoquillo-Jenni, V. (2013). International benchmarking: Politics and policy. *Science and Public Policy*, 40(4), 504–513. <https://doi.org/10.1093/scipol/scs128>

Dupuy, P.-M., & Viñuales, J. E. (2018). *International environmental law* (Illustrated, revised ed.). Cambridge University Press.

Falleth, E. I., & Hovik, S. (2009). Local government and nature conservation in Norway: Decentralisation as a strategy in environmental policy. *Local Environment*, 14(3), 221–231. <https://doi.org/10.1080/13549830802692849>

Ferraro, G., & Failler, P. (2024). Biodiversity, multi-level governance, and policy implementation in Europe: A comparative analysis at the subnational level. *Journal of Public Policy*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1017/S0143814X24000072>

Fiedler, H., Kallenborn, R., Boer, J., & Sydnés, L. (2019). The Stockholm Convention: A tool for the global regulation of persistent organic pollutants. *Chemistry International*, 41(2), 4–11. <https://doi.org/10.1515/ci-2019-0202>

Gajardo Flores, G. (2019). El estatus jurídico de la Antártica. *Revista Tribuna Internacional*, 8(15). <https://doi.org/10.5354/0719-482X.2019.54011>

Galbán-Malagón, C., Cabrerizo, A., Caballero, G., & Dachs, J. (2013). Atmospheric occurrence and deposition of hexachlorobenzene and hexachlorocyclohexanes in the Southern Ocean and Antarctic Peninsula. *Atmospheric Environment*, 80, 41–49. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2013.07.061>

Gerring, J. (2016). *Case study research: Principles and practices* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Gobierno de Chile. (2018). *Ministra del Medio Ambiente informa acuerdo con instituto noruego para analizar aire de Quintero-Puchuncaví*. Recuperado de <https://www.gob.cl/noticias/ministra->

[del-medio-ambiente-informa-acuerdo-con-instituto-noruego-para-analizar-aire-de-quintero-puchuncavi/](#)

Guido, S. (2022). Law Library of Congress. Digital Resources Division, Recuperado de <https://www.loc.gov/ghe/cascade/index.html?appid=eb78cec7f5e34c40a2ee13732c4bf805&bookmark=Further%20Laws>

Hilderbrand, M., & Grindle, M. (1997). Building sustainable capacity in the public sector: What can be done? En M. Grindle (Ed.), *Getting good government: Capacity building in the public sector of developing countries*. Boston: Harvard University Press.

Hao, Y., Li, Y., Han, X., Wang, T., Yang, R., Wang, P., Xiao, K., Li, W., Lu, H., Fu, J., Wang, Y., Shi, J., Zhang, Q., & Jiang, G. (2019). Air monitoring of polychlorinated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers and organochlorine pesticides in West Antarctica during 2011–2017: Concentrations, temporal trends and potential sources. *Environmental Pollution*, 249, 381–389. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.03.039>

Hood, C. C. (1983). Tokens of authority. In *The tools of government: Public policy and politics* (pp. 54–71). Palgrave, London. https://doi.org/10.1007/978-1-349-17169-9_4

Hughes, K. A., Constable, A., Frenot, Y., López-Martínez, J., McIvor, E., Njåstad, B., Terauds, A., Liggett, D., Roldan, G., Wilmotte, A., & Xavier, J. C. (2018). Antarctic environmental protection: Strengthening the links between science and governance. *Environmental Science & Policy*, 83, 86-95. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.02.006>

Hurrell, A. (1992). Teoría de regímenes internacionales: Una perspectiva europea. *Revista Mexicana de Política Exterior*, 32, 644-666.

Jones, K. C., & de Voogt, P. (1999). Persistent organic pollutants (POPs): State of the science. *Environmental Pollution*, 100(1-3), 209–221. [https://doi.org/10.1016/s0269-7491\(99\)00098-6](https://doi.org/10.1016/s0269-7491(99)00098-6)

Jordan, A., Huitema, D., van Asselt, H., & Forster, J. (2018). Governing climate change: The promise and limits of polycentric governance. In A. Jordan, D. Huitema, H. van Asselt, & J. Forster (Eds.), *Governing climate change: Polycentricity in action?* (pp. 359–383). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108284646.021>

Jurado, E., & Dachs, J. (2008). Seasonality in the “grasshopping” and atmospheric residence times of persistent organic pollutants over the oceans. *Geophysical Research Letters*, 35, L17805. <https://doi.org/10.1029/2008GL034698>

Kallenborn, R., Hung, H., & Brorström-Lundén, E. (2015). Chapter 13 - Atmospheric Long-Range Transport of Persistent Organic Pollutants (POPs) into Polar Regions. En E. Y. Zeng (Ed.), *Comprehensive Analytical Chemistry* (Vol. 67, pp. 411-432). Elsevier. ISBN 9780444632999. <https://doi.org/10.1016/b978-0-444-63299-9.00013-2>

Kallenborn, R., Breivik, K., Eckhardt, S., Lunder, C. R., Manø, S., Schlabach, M., & Stohl, A. (2013). Long-term monitoring of persistent organic pollutants (POPs) at the Norwegian Troll station in Dronning Maud Land, Antarctica. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 13, 6983–6992. <https://doi.org/10.5194/acp-13-6983-2013>

Karlaganis, G., Marioni, R., Sieber, I., & Weber, A. (2001). The elaboration of the 'Stockholm convention' on persistent organic pollutants (POPs): A negotiation process fraught with obstacles and opportunities. *Environmental Science and Pollution Research International*, 8(3), 216–221. <https://doi.org/10.1007/BF02987393>

Kirk, E. A., Reeves, A. D., & Blackstock, K. L. (2007). Path dependency and the implementation of environmental regulation. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 25(2), 250–268. <https://doi.org/10.1068/c0512j>

Krasner, S. D. (1982). Structural causes and regime consequences: Regimes as intervening variables. *International Organization*, 36(2), 185–205. <https://www.jstor.org/stable/2706520>

Kumar, A., Kalhor, M. R., Kumar, R., et al. (2021). Environmental quality: Examining role of financial development, institutional capacity, and corruption. *Environmental Science and Pollution Research*, 28, 53781–53792. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-14430-3>

Lestari, S. D., & Leon, F. M., et al. (2024). Comparison and implementation of environmental law policies in handling climate change in ASEAN countries: A comparative study of Indonesia, Malaysia, and Thailand. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(2), 687–700. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14998>

Li, L., Chen, C., Li, D., Breivik, K., Abbasi, G., & Li, Y.-F. (2023). What do we know about the production and release of persistent organic pollutants in the global environment? *Environmental Science: Advances*, 2, 55-68. <https://doi.org/10.1039/D2VA00145D>

Llanos, Y., Cortés, S., Martínez, A., Pozo, K., Příbylová, P., Klánová, J., & Jorquera, H. (2022). Local and regional sources of organochlorine pesticides in a rural zone in central Chile. *Atmospheric Pollution Research*, 13(5), 101411. <https://doi.org/10.1016/j.apr.2022.101411>

Luarte, T., Gómez-Aburto, V. A., Poblete-Castro, I., Castro-Nallar, E., Hunneus, N., Molina-Montenegro, M. A., Egas, C., Azcune, G., Pérez-Parada, A., Lohmann, R., Bohlin-Nizzetto, P., Dachs, J., Nash, S. B., Chiang, G., Pozo, K., & Galbán-Malagón, C. (2023). Levels of persistent organic pollutants (POPs) in the Antarctic atmosphere over time (1980 to 2021) and estimation of their atmospheric half-lives. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 23(14), 8103–8118. <https://doi.org/10.5194/acp-23-8103-2023>

Luarte, T., Hirmas-Olivares, A., Höfer, J., Giesecke, R., Mestre, M., Guajardo-Leiva, S., Castro-Nallar, E., Pérez-Parada, A., Chiang, G., Lohmann, R., Dachs, J., Nash, S. B., Pulgar, J., Pozo, K., Příbylová, P. P., Martíník, J., & Galbán-Malagón, C. (2024). Occurrence and diffusive air-seawater exchanges of organochlorine pesticides (OCPs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) in Fildes Bay, King George Island, Antarctica. *The Science of the Total Environment*, 908, 168323. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168323>

McCombs, M. (2001). Agenda-setting. En N. J. Smelser & P. B. Baltes (Eds.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 285–288). Pergamon. <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/04310-2>

Miljødirektoratet. (2021). *Miljødirektoratets strategi* [La estrategia de la Agencia Noruega de Medio Ambiente para 2020-2025]. Miljødirektoratet. Recuperado el 13 de diciembre de 2024, de <https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/strategier/miljodirektoratets-strategi/>

Ministerio del Medio Ambiente. (2011). *Informe Nacional Global Monitoring Plan (GMP) GRULAC Chile*. Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile, Universidad de Concepción.

Ministerio del Medio Ambiente. (2017). *Plan Nacional de Implementación para la Gestión de los Contaminantes Orgánicos Persistentes en Chile 2018-2022*. Gobierno de Chile.

Ministerio del Medio Ambiente de Noruega. (1999). *Norway's action plan for hazardous substances*. Norwegian Pollution Control Authority.
<https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/md/rap/1999/0014/ddd/pdfv/113719-action.pdf>

Ministry of Environment. (2005). *The government's environmental policy and the state of the environment in Norway: Summary in English, Report No. 21 (2004–2005) to the Storting*. Recommendation from the Ministry of Environment, approved in the Council of State.
<https://www.cbd.int/doc/world/no/no-nbsap-v2-en.pdf>

Neby, S., & Zannakis, M. (2020). Coordinating wickedness: A comparative analysis of how Norway and Sweden organize for climate policies. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 22(6), 593–611. <https://doi.org/10.1080/13876988.2020.1821362>

Norwegian Climate and Pollution Agency & Norwegian Food Safety Authority. (2013). *Norwegian Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)*. Ministry of the Environment.

Norwegian Environment Agency. (2017). *Norwegian Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)*. Ministry of Climate and Environment.

Norwegian Environment Agency. (2021). *Norwegian Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)*. Ministry of Climate and Environment.

Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation. (s.f.). *Local government in Norway*.
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/veiledninger_og_brosjyrer/local_government_in_norway_h-2313e.pdf

Norwegian Pollution Control Authority, & Norwegian Food Safety Authority. (2006). *Norwegian implementation plan for the Stockholm Convention on persistent organic pollutants (POPs)*. Ministry of the Environment.

O'Neill, T. A. (2017). Protection of Antarctic soil environments: A review of the current issues and future challenges for the Environmental Protocol. *Environmental Science & Policy*, 76, 153-164. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.06.017>

Ostrom, E. (1990/2015). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316423936>

Ostrom, E. (2009). *A polycentric approach for coping with climate change*. Policy Research Working Paper 5095. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5095>

Pischke, E. C., Solomon, B., Wellstead, A., Acevedo, A., Eastmond, A., De Oliveira, F., Coelho, S., & Lucon, O. (2019). From Kyoto to Paris: Measuring renewable energy policy regimes in Argentina, Brazil, Canada, Mexico, and the United States. *Energy Research & Social Science*, 50, 82–91. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.11.010>

Pozo, K., Gómez, V., Příbylová, P., Lammel, G., Klánová, J., Rudolph, A., & Ahumada, R. (2022). Multicompartmental analysis of POPs and PAHs in Concepción Bay, central Chile: Part I – Levels and patterns after the 2010 tsunami. *Marine Pollution Bulletin*, 174, 113144. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.113144>

Pozo, K., Harner, T., Rudolph, A., Oyola, G., Estellano, V. H., Ahumada-Rudolph, R., Garrido, M., Pozo, K., Mabilia, R., & Focardi, S. (2012). Survey of persistent organic pollutants (POPs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the atmosphere of rural, urban and industrial areas of Concepción, Chile, using passive air samplers. *Atmospheric Pollution Research*, 3(4), 426–434. <https://doi.org/10.5094/apr.2012.049>

Pozo, K., Oyola, G., Estellano, V. H., Harner, T., Rudolph, A., Příbylová, P., Kukucka, P., Audi, O., Klánová, J., Metzdorff, A., & Focardi, S. (2017). Persistent Organic Pollutants (POPs) in the atmosphere of three Chilean cities using passive air samplers. *The Science of the Total Environment*, 586, 107–114. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.11.054>

Pozo, K., Příbylová, P. P., Martíník, J., & Galbán-Malagón, C. (2024). Occurrence and diffusive air-seawater exchanges of organochlorine pesticides (OCPs) and polychlorinated biphenyls

(PCBs) in Fildes Bay, King George Island, Antarctica. *The Science of the Total Environment*, 908, 168323. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168323>

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (s.f.). *¿Por qué importan los contaminantes orgánicos persistentes?* | PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Recuperado de <https://www.unep.org/topics/chemicals-and-pollution-action/pollution-and-health/persistent-organic-pollutants-pops/why>

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (s.f.(a)). *Chemicals and pollution action*. UNEP - UN Environment Programme. Recuperado de <https://www.unep.org/topics/chemicals-and-pollution-action>

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (s.f.(b)). *National implementation plans*. UNEP - UN Environment Programme. Recuperado de <https://www.unep.org/topics/chemicals-and-pollution-action/pollution-and-health/persistent-organic-pollutants-pops-8>

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (s.f.(c)). *UNEP Global Monitoring Projects History*. UNEP - UN Environment Programme. Recuperado de <https://www.unep.org/unep-global-monitoring-projects-history>

Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. (1991).

Pülzl, H., & Treib, O. (2007). Implementing public policy. In *Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods* (pp. 89–107).

Rosas Huerta, A. (2019). Capacidad institucional: Revisión del concepto y ejes de análisis. *Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal*, 19(32), 81–107. <https://doi.org/10.14409/daapge.v19i32.8482>

Rottem, S. V. (2017). The use of Arctic science: POPs, the Stockholm Convention and Norway. *Arctic Review on Law and Politics*, 8, 246–269. <https://www.jstor.org/stable/48710590>

Saito-Jensen, M. (2015). Multilevel governance theory. In *Theories and methods for the study of multilevel environmental governance* (pp. 2–6). Center for International Forestry Research. <http://www.jstor.org/stable/resrep02152.5>

Secretariat of the Stockholm Convention. (2017). *An introduction to the chemicals added to the Stockholm Convention as persistent organic pollutants by the Conference of the Parties: The 16 new POPs*. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs).

Sladen, W. J., Menzie, C. M., & Reichel, W. L. (1966). DDT residues in Adelie penguins and a crabeater seal from Antarctica. *Nature*, *210*, 670–673. <https://doi.org/10.1038/210670a0>

Sorokina, T. Y. (2019). A national system of biological monitoring in the Russian Arctic as a tool for the implementation of the Stockholm Convention. *International Environmental Agreements*, *19*, 341–355. <https://doi.org/10.1007/s10784-019-09436-9>

Tatton, J. G., & Ruzicka, J. H. A. (1967). Organochlorine pesticides in Antarctica. *Nature*, *215*, 346–348. <https://doi.org/10.1038/215346a0>

Thorp, J. W. (2002). *A comparative analysis of U.S. and Canadian implementation of the 1978 Great Lakes Water Quality Agreement (T)*. University of British Columbia. <https://doi.org/10.14288/1.0090584>

Toroskainen, K., & Haytayan, L. (2018). Case study: Norway. En International IDEA & Natural Resource Governance Institute, *Political parties and natural resource governance: A practical guide for developing resource policy positions* (pp. 17–24). International IDEA & Natural Resource Governance Institute. <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/political-parties-and-natural-resource-governance.pdf>

Tratado Antártico. (1959).

United Nations Environment Programme. (2024). *Continuing Regional Support for the POPs Global Monitoring Plan under the Stockholm Convention in the Latin American and Caribbean Region*. <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/45419>

Villagrán, V. (2013). Implementación de políticas públicas: Exposición. *TAPP 2 de octubre*. Recuperado de <https://gobierno.uchile.cl/dam/jcr:286146ba-e609-4e61-b693-5d6775fc9eaa/201310extensioentapp004.pdf>

Wang, Z., Adu-Kumi, S., Diamond, M. L., Guardans, R., Harner, T., Harte, A., Kajiwara, N., Klánová, J., Liu, J., Moreira, E. G., Muir, D. C. G., Suzuki, N., Pinas, V., Seppälä, T., Weber, R., & Yuan, B. (2022). Enhancing scientific support for the Stockholm Convention's implementation: An analysis of policy needs for scientific evidence. *Environmental Science & Technology*, 56(5), 2936-2949. <https://doi.org/10.1021/acs.est.1c06120>

Wang, X., Wang, C., Zhu, T., Gong, P., Fu, J., & Cong, Z. (2019). Persistent organic pollutants in the polar regions and the Tibetan Plateau: A review of current knowledge and future prospects. *Environmental Pollution*, 248, 191-208. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.01.093>

Willems, S., & Baumert, K. (2003). *Institutional capacity and climate actions*. OECD Environment Directorate & International Energy Agency. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=2eba83d1e73ac133d3717c1ba3e14b37b8c0cd15>

Winter, S. (2003). Implementation perspectives: Status and reconsideration. In *Handbook of public administration* (pp. 212–222). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781848608214>

Young, O. R. (2011). Governing International Spaces: Antarctica and Beyond. En P. A. Berkman, M. A. Lang, D. W. H. Walton y O. R. Young (Eds.), *Science Diplomacy: Antarctica, Science, and the Governance of International Spaces* (pp. 287–294). Smithsonian Contributions to Knowledge. <https://doi.org/10.5479/si.9781935623069.287>

Young, O. R. (1994). *International governance: Protecting the environment in a stateless society*. Cornell University Press. <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv1fxmsv>